

BACHELORARBEIT

Förderangebot für Kinder auf der psychomotorischen Warteliste zur Förderung der sozialen Kompetenzen

Planung, Durchführung und Auswertung eines Projektes

Eingereicht von:

Daniela Huwyler und Julia Wenk

Begleitperson:

Prof. Susanne Amft,
Leitung Departement Pädagogisch-
therapeutische Berufe

Datum:

15. Februar 2012

Abstract

In der Schweiz befinden sich viele Kinder auf der Warteliste für die Psychomotoriktherapie. Wir möchten mit unserem Entwicklungsprojekt ein Überbrückungsangebot für diese Kinder anbieten.

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Planung, Durchführung und Auswertung unseres Projektes.

Für die Konzeption stützen wir uns auf die Theorie von Renate Zimmer. Desweiteren setzen wir uns vertieft mit der Theorie der kindlichen Entwicklung und den sozialen und emotionalen Kompetenzen auseinander.

Wir boten den Kindern ein universalpräventives spiel- und bewegungsorientiertes Förderprogramm, bei dem die Förderung der sozialen Kompetenzen im Zentrum stand. Die sechs Kinder der Gruppe wurden während zehn Einheiten im Team-Teaching gefördert. Das Angebot fand an der Primarschule Frauenfeld statt und wurde mit einer Rahmengeschichte thematisch eingekleidet.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
1. EINLEITUNG	6
1.1. MOTIVATION UND PROBLEMSTELLUNG	6
1.2. PRIMARSCHULE FRAUENFELD	6
1.2.1. SCHULE FRAUENFELD	6
1.2.2. KLIENTEL	7
1.3. FRAGESTELLUNGEN	8
1.4. INHALTSAUFBAU UNSERER BACHELORTHESE	8
1.4.1. FORMALES	9
2. VORÜBERLEGUNGEN	10
2.1. LWL KLINIK IN HAMM UND ERKENNTNISSE FÜR DIE GRUPPENTHERAPIE	10
2.2. DAS SETTING	11
2.3. DIE INHALTLICHE PLANUNG	12
2.3.1. GROBE ÜBERSICHT ÜBER DEN ABLAUF	13
2.4. LITERATUR	14
3. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN	15
3.1. UNIVERSELLE PRÄVENTION	15
3.2. SOZIAL- EMOTIONALE KOMPETENZEN	16
3.2.1. EMOTIONALE KOMPETENZ	16
3.2.2. SOZIALE KOMPETENZ	17
3.3. KINDLICHE ENTWICKLUNG DER KINDER DES GRUPPENANGEBOTES	19
3.3.1. SPIELEN TWICKLUNG	19
3.3.2. SOZIO-EMOTIONALE ENTWICKLUNG	26
3.3.3. BEWEGUNGSENTWICKLUNG NACH HERZKA (2001B)	27
3.3.4. KOGNITIVE ENTWICKLUNG	27
3.3.5. FREUND SCHAFTSVERSTÄNDNIS	27
3.3.6. PSYCHOSOZIALE ENTWICKLUNG	28
3.3.7. MORALVORSTELLUNG	29
3.3.8. ENTWICKLUNGS AUFGABEN	29
3.3.9. INDIVIDUALITÄT/ VARIABILITÄT	32
3.4. RAHMENBEDINGUNGEN	32
3.4.1. DER ÄUSSERE RAHMEN	32
3.4.2. DIE FÖRDERUNG IN EINER GRUPPE	33

3.4.3. DIE GESTALTUNG DER PSYCHOMOTORIK STUNDE	37
3.5. DIE GRUPPE	38
3.5.1. GRUPPENENTWICKLUNG	38
3.5.2. GRUPPENPÄDAGOGIK	38
3.5.3. SOZIALES LERNEN IN DER GRUPPE - SOZIALE KOMPETENZEN	38
3.5.4. EFFEKT VON GRUPPEN	39
3.5.5. SYSTEMISCHE SICHTWEISE AUF DIE GRUPPE	40
3.5.6. BEOBACHTUNG EINER GRUPPE	40
4. THERAPEUTISCHE METHODEN	41
4.1. RAHMENGESCHICHTE	41
4.1.1. BEGRÜSSUNG UND RAHMENGESCHICHTE IN DER ERZÄHLNISCHE	41
4.1.2. DIE RAHMENGESCHICHTE	41
4.2. GRUPPENBILDENDE UND INDIVIDUELLE SPIELE	43
4.3. BEOBACHTUNG	43
4.4. FÖRDERSCHWERPUNKTE	44
5. FORSCHUNGSMETHODEN	45
5.1. SDQ – STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE – FRAGEBOGEN ZU STÄRKEN UND SCHWÄCHEN (GOODMAN, 1997)	45
5.1.1. AUFBAU	45
5.1.2. AUSWERTUNG	46
6. PROJEKTDURCHFÜHRUNG	48
6.1. DIAGNOSTIK, EVALUATION UND REFLEXION	48
6.2. ZIELSETZUNGEN	49
6.3. DER STUNDENAUFBAU	50
6.4. QUALITATIVE ZWISCHENEVALUATION UND ANPASSUNGEN	52
6.4.1. ANGEPASSTER STUNDENAUFBAU	52
6.4.2. GRUPPENZUSAMMENSETZUNG	54
6.4.3. FÖRDERSCHWERPUNKT SOZIALE KOMPETENZEN	54
7. ERGEBNISSE	56
7.1. VORGEHEN	56
7.2. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER ERSTEN SEITE	56
7.3. BESCHREIBUNG DER ERGEBNISSE DER ERSTEN SEITE	58
7.4. INFORMATIONEN DER ZWEITEN SEITE	58

8. DISKUSSION	59
8.1. BEANTWORTUNG DER ERSTEN FRAGESTELLUNG	59
8.2. BEANTWORTUNG DER ZWEITEN FRAGESTELLUNG	60
8.3. BEANTWORTUNG DER DRITTEN FRAGESTELLUNG	62
8.4. PERSÖNLICHE STELLUNGNAHME	63
9. LITERATURVERZEICHNIS	66
10. ANHANG	71
11. SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	72

1. Einleitung

1.1. Motivation und Problemstellung

Auf der Studienreise in Bonn und während unseres Praktikums in Hamm (mehr dazu im Kapitel 2. Vorüberlegungen) spürten wir unser Interesse an der Arbeit mit Gruppen. Uns fasziniert das Wesen einer Gruppe mit all den Eigenschaften der Individuen. Sie bietet eine grosse Vielfalt, Abwechslung und Eigentätigkeit. So konnten wir uns für unsere Bachelorthese ein Projekt mit einer Gruppe gut vorstellen. Uns war es wichtig, ein sinnvolles und praktisches Projekt zu gestalten, welches uns nicht nur weitere Erfahrungen für unsere zukünftige Arbeit ermöglicht, sondern das sich in der Praxis bewährt und anschliessend weitergeführt werden kann.

Während des Studiums tauchte das Thema „Warteliste“ immer wieder auf. Zudem bestätigten uns unserer Praktikumsleiterinnen die zum Teil sehr langen Wartezeiten. Vor allem in Frauenfeld gab es zu diesem Zeitpunkt eine lange Warteliste, da diese Stelle ein Jahr lang nicht besetzt war. Als wir dem Schulleiter in Frauenfeld unsere Idee vorstellten, stiessen wir sogleich auf offene Ohren. Es lag auch sehr in seinem Interesse, für die Kinder, die schon lange auf einen Therapieplatz warteten, ein Angebot zu arrangieren, um wertvolle Zeit für eine sinnvolle Förderung zu nutzen.

1.2. Primarschule Frauenfeld

1.2.1. Schule Frauenfeld

Die Primarschulgemeinde Frauenfeld umfasst neun Schulanlagen. Unsere Kinder des Gruppenangebotes kommen von verschiedenen Schulanlagen. Wir dürfen in der Aula des Heilpädagogischen Zentrums Frauenfeld (HPZ) unser Angebot durchführen. Dieser Raum wird im HPZ auch für die Psychomotoriktherapie benützt und ist somit mit viel Material ausgestattet. Es ist eine Mehrzweck-Aula, welche drei kleine Geräteräume besitzt. So kann der Raum individuell gestaltet werden.

Abbildung 1: Bild 1 der Aula des HPZ

Abbildung 2: Bild 2 der Aula des HPZ

Abbildung 3,4 und 5: Materialraum 1,2 und 3 der Aula des HPZ

1.2.2. Klientel

Wir beginnen mit sieben Kindern (sechs Knaben und ein Mädchen), welche jeweils am Donnerstag für eine Stunde (13.00-14.00 Uhr) unser Gruppenangebot besuchen. Sie sind im Alter von 5-8 Jahren. Die Lehrperson oder die Eltern haben sie zur psychomotorischen Abklärung angemeldet und so stehen sie zurzeit auf der Warteliste.

Die Psychomotoriktherapeutin, welche die Warteliste führt, suchte die Kinder anhand ihres Anmeldegrundes für unser Gruppenangebot aus. Die Defizite liegen u.a. in den Bereichen emotionale Kontrolle, Konzentration, Umgang mit Anderen und in der Steuerung des Verhaltens.

Als Ressourcen können Energie, Motivation und Offenheit der Kinder angeschaut werden. Es gibt wenig aggressives Verhalten gegeneinander oder gegen sich und die Kinder können im Allgemeinen gut miteinander ins Spiel kommen, einige mehr, andere weniger. Fangspiele und gut strukturierte Spiele kommen bei den Kindern gut an.

Auffällig sind die Unruhe, die zum Teil sehr geringe Konzentrationsfähigkeit und die mangelnde Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Einige verstehen den Sinn oder „Ernst“ einer Situation nicht und verhalten sich entsprechend unangemessen. Sie sind meist noch egozentrisch und können die Konsequenzen ihres Handelns zu wenig abschätzen. Sie haben Mühe, miteinander zu kooperieren oder einen Konflikt adäquat zu lösen.

Wechsel:

Während der Zeit unseres Gruppenangebotes gab es einige Wechsel. V konnte nicht mehr kommen, da es den Eltern beruflich nicht möglich war, ihn um diese Zeit zu bringen. M und Je erhielten nach acht Wochen einen Einzeltherapieplatz. Y und So konnten so neu zur Gruppe stossen.

1.3. Fragestellungen

Unser oben beschriebenes Interesse an der Arbeit mit Gruppen, sowie das bestehende Problem der langen Wartelisten haben uns zu diesem Förderprogramm inspiriert. Wir möchten ein universalpräventives Gruppenangebot zur Förderung der sozialen Kompetenzen für Kinder auf der psychomotorischen Warteliste im Alter von fünf bis acht Jahren entwerfen, durchführen und auswerten.

Die folgenden Fragestellungen begleiten unser Projekt:

1. Lassen sich durch ein universalpräventives Spiel- und bewegungsorientiertes Förderprogramm die sozialen Kompetenzen jener Kinder (5-8 Jahre) fördern, die für die Psychomotoriktherapie angemeldet wurden?
2. Stellen Eltern und/-oder Lehrpersonen eine Verbesserung im Verhaltensbereich ihrer Kinder nach diesem Förderprogramm fest?
3. Bietet unser Gruppenangebot eine sinnvolle Alternative zur psychomotorischen Einzel- und Kleingruppentherapie?

1.4. Inhaltsaufbau unserer Bachelorthese

Im ersten Kapitel beschreiben wir den Weg, wie wir zu diesem Thema und zu diesem Projekt gekommen sind. Wir stellen die Schule Frauenfeld vor und zeigen unsere Fragestellungen auf.

Im zweiten Kapitel stellen wir unsere Gedanken dar, welche uns vor der Durchführung beschäftigt haben und nehmen Bezug zu unserem Vorwissen.

Das dritte Kapitel hinterlegt unsere Gedanken mit Literatur. Verschiedene Theorien, welche unser Projekt betreffen, werden beschrieben und mit dem Projekt verknüpft. Wir zeigen, welche Art von Prävention wir ansprechen und geben einen Einblick in den Entwicklungsstand der Kinder.

Nach der Theorie schildern wir im vierten Kapitel die therapeutischen Methoden, die wir in unserem Projekt anwenden möchten.

Darauffolgend beschreiben wir im fünften Kapitel unsere Erhebungsmethode für Primärquellen. Wir erläutern den SDQ- Fragebogen und zeigen, wie wir ihn für unser Projekt einsetzen.

Anschliessend wird im sechsten Kapitel die Projektdurchführung dargestellt. Zugleich reflektieren wir das Projekt und erklären allfällige Veränderungen.

Im siebten Kapitel finden Sie die Ergebnisse unserer Auswertung, sowie deren Interpretation.

Nachstehend werden diese Ergebnisse im achten Kapitel in Bezug auf unsere Theorien und Interpretationen diskutiert. Zudem beantworten wir in diesem Kapitel unsere Fragestellungen und nehmen kritisch Stellung zu unserem Projekt.

1.4.1. Formales

In unseren Formulierungen sprechen wir beide Geschlechter an. Wir verwenden die feminine Form, wenn es um die Psychomotoriktherapeutinnen geht, da vorwiegend Frauen in diesem Beruf arbeiten. Wenn wir von den Kindern schreiben, benutzen wir die maskuline Form, da unser Klientel meist aus Knaben besteht.

Die Namen der Kinder, der Eltern und der Lehrpersonen sind anonymisiert.

2. Vorüberlegungen

2.1. LWL Klinik in Hamm und Erkenntnisse für die Gruppentherapie

Auf der Studienreise im Sommer 2010 in Bonn lernten wir die deutsche Psychomotorik etwas besser kennen. Die Arbeit in Gruppen mit ungefähr vier bis acht Kindern war neu für uns und sehr faszinierend! Uns schien die Gruppentherapie als Ergänzung zum Kleingruppen- oder Einzelsetting ein sinnvolles Angebot zu sein und wir fragten uns, weshalb die Gruppentherapie in der Schweiz so wenig Anwendung findet. Um der Frage nach Möglichkeiten und Grenzen der Gruppentherapie nachzugehen, entschlossen wir uns, das Praktikum 4 an der LWL Klinik in Hamm durchzuführen. An dieser Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie werden zu 99 Prozent Gruppentherapien angeboten.

Im Sommer 2011 hospitierten wir mithilfe eines Beobachtungsbogens an dieser Klinik, um unsere im Voraus formulierten Hypothesen zu überprüfen und somit das Thema Gruppe aus der Sicht der Schweizer Psychomotorik etwas genauer zu beleuchten. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Praktikum bildeten unter anderem den Ausgangspunkt für unsere praktische Bachelorarbeit.

Wir hatten beobachtet, dass sich das „Zwei-Therapeuten-Modell“ für eine grössere Gruppe sehr gut eignet. Dennoch kann man auch mit zwei Therapeutinnen in einer grossen Gruppe weniger auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Dem kann man aber entgegenkommen, wenn die Kinder mit einem kleinen Altersabstand in einer Gruppe sind, weil sie dann oft entwicklungsbedingt ähnliche Bedürfnisse aufweisen. Für das Gelingen oder Nicht-Gelingen einer Gruppentherapie spielt die Gruppenzusammensetzung eine sehr bedeutende Rolle. Es scheint wichtig zu sein, eine möglichst heterogene Gruppe zusammenzustellen.

Es gibt Kinder, die nicht für eine Gruppentherapie geeignet sind, weil sie noch nicht über die dafür nötigen sozialen und emotionalen Basiskompetenzen verfügen. Dadurch profitieren sie selber nicht nur wenig vom Gruppenangebot, sie blockieren durch ihr Verhalten auch den Gruppenprozess und beeinträchtigen somit den Therapieprozess der anderen Gruppenmitglieder.

Die Gruppentherapie scheint sich besonders für die Förderung der sozialen Kompetenzen zu eignen. Hier lernen die Kinder soziale Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Bedürfnisaufschub, sich durchsetzen, streiten, argumentieren, zuhören und Vieles mehr. Wie auch bei der Einzeltherapie ist das Ziel der Gruppentherapie die Integration in das schulische Setting (Huwyler und Wenk, 2011).

2.2. Das Setting

Diese Erkenntnisse aus Hamm flossen auch in unsere Planung des Gruppenangebotes für die Kinder auf der Warteliste mit ein. Das Potential der Gruppentherapie wollten wir nutzen, indem wir die Förderung der sozialen Kompetenzen als unseren Förderschwerpunkt definierten. Auch sprach die Tatsache, dass viele Kinder unter anderem wegen Defiziten im sozialen Bereich für die Psychomotoriktherapie angemeldet wurden, für diesen Förderschwerpunkt. Durch das Praktikum in Hamm fühlten wir uns im Vorhaben bestätigt, das Angebot im Team Teaching durchzuführen.

Dieses Praktikum zeigte uns aber auch auf, dass unsere Rahmenbedingungen in Frauenfeld nicht ganz einfach waren. Weil sich die Kinder auf der Warteliste befanden, konnten wir die Gruppenzusammensetzung des psychomotorischen Förderangebotes nicht steuern. Der Altersunterschied zwischen den Kindern war aus diesem Grund grösser als im Idealfall. Es war uns zudem nicht möglich, ein passendes Angebot für diejenigen Kinder zu bieten, welche noch nicht über die erforderlichen sozialen und emotionalen Basiskompetenzen verfügen, die es für eine erfolgreiche Gruppentherapie braucht, weil wir keinen Platz mehr in der herkömmlichen Psychomotoriktherapie anbieten konnten.

Unser Anliegen war aber auch klar ein Überbrückungsangebot und kein Therapieersatz! Wir sprechen bei unserem Projekt von einer Förderung und nicht von Therapie. Die Kinder, welche das Gruppenangebot besuchen, werden von uns nicht abgeklärt. Damit bewegen wir uns mit dem Angebot im Bereich der universellen Prävention (siehe Kapitel 3.1. Universelle Prävention). Wir klären die Kinder auf der Warteliste nicht ab, weil wir nicht über die zeitlichen Ressourcen dazu verfügen und wir erachten es als sinnvoller, die Kinder erst kurz vor Therapiebeginn abzuklären. Weil es ein Überbrückungsangebot vor der Therapie ist, arbeiten wir mit einem offenen Gruppensetting. Aufgrund einer Anmeldung können jederzeit neue Kinder dazukommen. Dementsprechend ist es für ein Kind zu jedem Zeitpunkt möglich, aus der Gruppe auszutreten, weil ein Platz in der Psychomotoriktherapie freigeworden ist.

Im Frühling 2011 bewarben wir uns an der Schule Frauenfeld. Der Psychomotorikraum schien uns für eine Gruppe sehr gut geeignet, weil er viel Platz bietet. Wir vereinbarten, dieses Angebot nicht nur für die begrenzte Zeit der Bachelorarbeit, sondern während eines ganzen Schuljahrs durchzuführen. Natürlich war Frauenfeld nicht der einzige Ort, an dem wir uns mit dem Gruppenangebot bewarben. An einigen Stellen wurden wir mit berufspolitischen Bedenken seitens der Psychomotoriktherapeutinnen konfrontiert. Man hatte Angst, das Gruppenangebot würde die herkömmliche Therapie verdrängen, weil es kostengünstiger ist.

2.3. Die inhaltliche Planung

Im Sommer 2011 begannen wir mit der inhaltlichen Planung unseres Angebotes. Fest stand das übergeordnete Förderziel der sozialen Kompetenzen. Weil wir die Kinder der Gruppe nicht kannten, wollten wir die untergeordneten Förderziele noch nicht im Voraus festlegen. Wir beschlossen, die Gruppe und deren Entwicklungsstand zuerst kennenzulernen und danach die Feinziele festzulegen (siehe Kapitel 4.4. Förderschwerpunkte und Kapitel 6. Durchführung).

Für die Leitziele orientierten wir uns an den fünf Lernfeldern von Balz (1998). Diese Lernfelder dienen der Förderung des sozialen Lernens (siehe Kapitel 3.2. Sozial-emotionale Kompetenzen).

Wir gehen davon aus, dass die Themen eines Kindes auch gleichzeitig viele Themen der Peers abdecken, weil sie sich im selben Entwicklungsstadium befinden (siehe Kapitel 4.4. Förderschwerpunkte). Deshalb wollten wir das Thema der Gruppe mithilfe eines Kindes festlegen.

Die praktische Durchführung unseres Bachelorprojektes begann Ende September 2011 und endete nach zehn Fördereinheiten. Wir planten, unser Projekt mithilfe von Fragebögen auszuwerten. Am Anfang und am Ende der Durchführung sollten die Eltern und die betreffenden Lehrpersonen einen kurzen Fragebogen vom SDQ (Goodman, 1997) ausfüllen, der sich auf die Stärken und Schwächen des Kindes bezieht (siehe Kapitel 5. Forschungsmethoden). Ziel dieses Fragebogens war die Auswertung unserer Bachelorarbeit.

Wir wollten mit einer Rahmengeschichte arbeiten. Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling bildet die Basis dazu (Willi, Rauber, Bucher, Büttikofer, Rogenmoser & Dubacher, 2008). Wir organisierten eine Handpuppe, die Mogli darstellt.

Ungefähr in der Mitte unseres Projektes wollten wir eine persönliche Zwischenauswertung machen, um die Qualität des Angebotes schon während der Durchführung verbessern zu können und um zu schauen, ob wir uns auf einem guten Weg befinden. Natürlich besprachen wir jede Stunde miteinander und schrieben eine Vor- und Nachbereitung.

Genauer über die Durchführung und die Reflexion unseres Projektes erfahren Sie unter dem Kapitel 6. Projektdurchführung.

2.3.1. Grobe Übersicht über den Ablauf

Tabelle 1 und 2: Zeigen den groben Verlauf der Projektschwerpunkte

	Lektion 1	Lektion 2	Lektion 3	Lektion 4	Lektion 5
Phase Ziele Schwerpunkte	Sich gegenseitig kennenlernen, Forming... ... Storming...				
	Beobachtungen zu den einzelnen Kindern und Beobachtungen zu der Gruppenzusammensetzung			Anhand der Reflexion Schwerpunkt für die nächste Lektion setzen	
	Thema der Kinder erkennen, ein Kind auswählen für Schwerpunktplanung			5 Lernfelder nach Balz (1998) Schwerpunkte von X festlegen	
Rahmen- geschichte	Thama und Mogli	Das Treffen am Wasserloch	Baghira, Lady Wukai ,Balu und Hathi	Halte stets die Augen offen	Die wilde Affenbande
Soziale Kompetenz/ Themen	Sich kennenlernen und untereinander Kontakt-aufnehmen	Sich untereinander absprechen, kooperieren und gemeinsam Lösungen finden	Als Gruppe eine Aufgabe lösen, Konflikte gemeinsam lösen, Konfliktlöse-strategien (Ampel)	Geschichte zum persönlichen Fortschritt	Regeln verstehen und einhalten

	Lektion 6	Lektion 7	Lektion 8	Lektion 9	Lektion 10
Phase Ziele Schwerpunkte	...Norming Performing...				
	Anhand der Reflexion Schwerpunkt für die nächste Lektion setzen				
	Schwerpunkte von X				
Rahmen- geschichte	Tomto der kleine Elefant	Ein neues Mitglied in der Meute Sioni	Ein unbekannter Laut	Verstecken im Dschungel ist nicht so einfach	Die rote Blume
Soziale Kompetenz/ Themen	Gemeinsam ist man stark	einander helfen, zu einer Gemeinschaft gehören, Rücksicht nehmen, Rituale und Traditionen	Mut und Angst, mutig sein	Umgang mit Misserfolg, Frustrationstoleranz	Verantwortung tragen und Abschied nehmen

2.4. Literatur

Im Vorfeld informierten wir uns in der Literatur über die verschiedenen Ansätze und Konzepte, die es im Bereich der Gruppentherapie und/oder der Psychomotorik bereits gibt. Wir entschieden uns für das Konzept von Renate Zimmer. Es schien uns sehr Praxistauglich und liess auch viele Freiheiten für eigene Umsetzungsideen (siehe Kapitel 3.4. Rahmenbedingungen). Des Weiteren stiessen wir bei der Literaturrecherche auf das Praxismanual „Lubo aus dem All“ (Hillenbrand, Hennemann & Hens, 2011). Dies ist ein Programm zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen. Aus diesem Manual nahmen wir verschiedene Spielideen, welche die Förderung der sozialen und emotionalen Basiskompetenzen zum Ziel hatten.

Um unser Vorgehen theoretisch zu fundieren, vertieften wir unsere Kenntnisse über die kindliche Entwicklung im Alter zwischen fünf und acht Jahren. Wir wollten wissen, was die Kinder in diesem Alter beschäftigt, welches ihre Entwicklungsaufgaben sind und wie der Stand ihrer Spielentwicklung ist (siehe Kapitel 3.3. Kindliche Entwicklung der Kinder des Gruppenangebotes).

Für unsere Arbeit war auch ein theoriegeleitetes Wissen über die sozial-emotionalen Kompetenzen erforderlich. Dazu verwendeten wir Literatur aus diversen Vorlesungen der Hochschule für Heilpädagogik, sowie von Fischer (2009), Zimmer (2004, 2006, 2009), Petermann und Petermann (2005), etc. (siehe Kapitel 3.2. Sozial-emotionale Kompetenzen). Für unsere Arbeit beschränkten wir uns auf übereinstimmende Aussagen aller Autoren.

3. Theoretische Überlegungen

3.1. Universelle Prävention

Unser Förderangebot richtet sich an Kinder auf der Psychomotorik-Warteliste. Sie wurden mit dem Einverständnis ihrer Eltern von den Lehrpersonen für die Psychomotoriktherapie angemeldet. Wir nehmen alle Kinder in die Gruppe auf und führen für das Gruppenangebot weder eine diagnostische Abklärung noch ein Screening durch. Wird ein Platz in der Psychomotoriktherapie frei, wählen wir ein Kind, bei dem wir aufgrund unserer Beobachtungen und Informationen aus dem Umfeld ein erhöhtes Risiko einer negativen Entwicklung und einen erheblichen Leidensdruck sehen. Aufgrund der Abklärung kann dann für dieses Kind die Psychomotoriktherapie indiziert werden.

Weil wir die Kinder nicht abklären, handelt es sich bei unserem Gruppenangebot um eine universelle Prävention. Ein weiteres Merkmal der universellen Prävention besteht darin, dass sie sich an die gesamte Bevölkerung richtet (Ruess, 2008). Unsere Zielgruppe sind alle Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren der Primarschulgemeinde Frauenfeld, welche für die Psychomotoriktherapie angemeldet wurden. Weshalb die Kinder angemeldet wurden, hat bei unserem Überbrückungsangebot keine Relevanz.

Wir möchten mit unserem Förderangebot die Kompetenzen der Kinder stärken und das Risiko einer negativen Entwicklung minimieren. Wir gehen davon aus, dass wir mit der Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen den Kindern helfen, sich in der Schule zu integrieren und die anstehenden Entwicklungsaufgaben positiv zu bewältigen.

Es ist nicht einfach, die Wirksamkeit eines Präventionsprogrammes nachzuweisen. Ziel der Prävention ist nicht der Abbau von unerwünschtem Verhalten, sondern das Nichteintreten von Auffälligkeiten. Deshalb ist es schwierig nachzuvollziehen, ob das ungewünschte Verhalten auch ohne Präventionsprogramm ausgeblieben wäre. Die Präventionsforschung hält zudem fest, dass vor allem die universelle Prävention eine kaum messbare Wirkung zeigt. Des Weiteren zeigen Programme zur Förderung der sozialen Kompetenzen und zum Abbau aggressiven Verhaltens laut Präventionsforschung eine eher schwach messbare Wirkung (Amft, Uehli Stauffer, Störch Mehring & Collenberg, 2011).

3.2. Sozial- emotionale Kompetenzen

Um den Begriff sozial-emotionale Kompetenzen für unsere Arbeit zu definieren, haben wir folgende Überlegungen zusammengefasst: Sozial-emotionale Kompetenz wird als Überbegriff für die, eng in Beziehung stehenden, sozialen und emotionalen Kompetenzen gebraucht. Grob, Meyer und Arx (2009), die sich auf Petermann und Wiedebusch (2005) beziehen, betonen zudem, dass sie sich weitestgehend parallel entwickeln und sich auch gegenseitig in ihrer Entwicklung beeinflussen. Die emotionale Kompetenz gilt als unentbehrliche Voraussetzung für die sozialen Kompetenzen (Denham, 2001).

3.2.1. Emotionale Kompetenz

Fischer (2009), der sich auf Helmsen und Petermann (2008) bezieht, bezeichnet als emotionale Kompetenzen die emotionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Kindes im Bereich Emotionsausdruck, -verständnis und -regulation. Der bewusste und kontrollierte Umgang mit den eigenen positiven wie auch negativen Emotionen und mit den Gefühlen von anderen sieht er als eine Schlüsselentwicklungsaufgabe.

Unter Emotionsverständnis versteht man das Wissen über eigene emotionale Zustände, sowie die Fähigkeit, die Emotionen von anderen zu bemerken und zu verstehen. Ein kompetenter Emotionsausdruck zeigt sich in der Fähigkeit, die eigenen Gefühle adäquat zu zeigen und auf die Emotionen von anderen empathisch reagieren zu können (Fischer, 2009).

Petermann und Wiedebusch, die Denham (1998) zitieren, stellten folgende Tabelle 3 über die Komponenten emotionaler Kompetenz auf (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 16):

Im Emotionsausdruck:
<ul style="list-style-type: none"> • sich durch nonverbale Mitteilungen und Gesten äussern können • empathisches Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer zeigen können • selbstbezogene Gefühle zeigen können • sozial missbilligte Gefühle kontrollieren, in dem Erleben und Ausdruck von Emotionen voneinander getrennt werden
Im Emotionsverständnis:
<ul style="list-style-type: none"> • eigene Gefühlszustände unterscheiden können • Gefühlszustände anderer Personen unterscheiden können • Emotionsvokabular bei der Kommunikation über Gefühle einsetzen können
In der Emotionsregulation:
<ul style="list-style-type: none"> • negative Gefühle bewältigen können • positive Gefühle bewältigen können

3.2.2. Soziale Kompetenz

Soziale Kompetenz bedeutet die Fähigkeit, in zwischenmenschlichen Situationen adäquat handeln zu können (Grob et al., 2009). Grob et al. (2009) zählen die sozialen Basisfähigkeiten von Denham (2006) auf. Dies sind Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Trösten von anderen oder Konfliktlösungsstrategien, wie das angemessene Reagieren auf Kritik. Weiter sind dies Beziehungsfähigkeiten, wie das Aufrechterhalten einer positiven Beziehung. Das sozial kompetente Verhalten spielt zudem mit den kognitiven Fähigkeiten, wie das Verstehen einer sozialen Situation, mit der Perspektivenübernahme und mit dem Antizipieren von Konsequenzen zusammen (Petermann & Petermann, 2005). Es ist nicht leicht, diesen Begriff zu definieren, denn er wird nicht nur vom Individuum, sondern auch von den sozialen Anforderungen und den Situationsmerkmalen bestimmt (vgl. Zimmer, 2006). Der Grundstein dafür wird früh in der Mutter-Kind-Interaktion gelegt. Dies sind Regelmässigkeitserfahrungen und das Grundvertrauen in eine Bezugsperson. Daraus entwickelt sich später die Fähigkeit, die Reaktionen der Bezugspersonen zu antizipieren, sowie die Fähigkeit selbst etwas bewirken zu können (Amft, 2009).

Tabelle 4: Allgemein gesehen gehören zu den sozialen Kompetenzen folgende Kenntnisse und Fähigkeiten (vgl. Degen, U., Amft, S. & Sammann, K., 2009):

Im Umgang mit sich selbst:	Im Umgang mit Anderen:
Selbstwertgefühl und -wirksamkeit Ur- und Selbstvertrauen Wertschätzung Eigenverantwortung	Achtung und Anerkennung Empathie und Perspektivenübernahme Kompromissfähigkeit Menschenkenntnis Kritikfähigkeit Toleranz und Respekt Sprachkompetenz
In Bezug auf Zusammenarbeit:	In Bezug auf Führungsqualität:
Teamfähigkeit Kooperation Motivation Konfliktfähigkeit Kommunikationsfähigkeit	Verantwortung Fleiss und Flexibilität Konsequenz Vorbildfunktion
Im Allgemeinen:	
emotionale Intelligenz Engagement	

Hinsch und Pfungsten (2002) betonen zudem die Durchsetzungsfähigkeit. Sozial kompetent sind jene Menschen, die in der Interaktion mit anderen Menschen ihre eigenen Bedürfnisse erfolgreich verwirklichen können.

Kanning (2001) unterscheidet zwischen sozialer Kompetenz und sozial kompetentem Verhalten. Demnach ist die soziale Kompetenz das gesamte Wissen der Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche die Qualität des eigenen sozialen Verhaltens fördern. Das sozial kompetente Verhalten ist das Verhalten in einer spezifischen Situation, welches hilft, die eigenen Ziele durchzusetzen und die soziale Akzeptanz aufrechtzuerhalten.

Balz (1998) schlägt für die Förderung des sozialen Lernens fünf Lernfelder vor:

1. Regeln verstehen und handhaben
2. Rollen übernehmen und gestalten
3. Konflikte verhindern und bewältigen
4. Gefühle ausleben und meistern
5. Unterschiede erkennen und berücksichtigen

Das soziale Lernen dient dem Erwerb von sozialen Kompetenzen (Dorsch, 1987). Dies ist der Lernprozess, der zwischen den Kindern abläuft, die gemeinsam an einer Arbeit sind oder gemeinsam in einer Situation handeln müssen. Soziales Lernen zielt auf die Erziehung des Sozialverhaltens und ist ein wesentlicher Teil der Sozialisation (Amft & Hensler, 2009).

Indem in der Schule strikte darauf geachtet wird, wie die Schülerinnen und Schüler miteinander umgehen, wird – nach Aebli (1987) das soziale Lernen gefördert.

In der Psychomotoriktherapie können wir die sozialen Kompetenzen über das Spiel und die Bewegung gut ansprechen. So können Erfahrungen in sozialen Situationen tatsächlich real erlebt werden (Degen et al, 2009). In der Bewegung und im Spiel können verschiedene Handlungssituationen und soziale Grundregeln erprobt, geübt und nachgeahmt werden, wie zum Beispiel Regeln verstehen und anwenden, Emotionen erleben, aushalten und damit umgehen. Meist dienen die Mitspieler als Vorbilder, denn deren Verhaltensweisen können beobachtet und nachgeahmt werden (Zimmer, 2004).

Wir werden diese fünf Lernfelder von Balz (1998) als Leitziele, im Sinne von Richtungsweiser aufstellen. Zudem stellt das Vorschulalter eine wichtige Phase dar, um die sozialen Kompetenzen zu entwickeln und zu fördern (Zimmer, 2004).

Der Kindergarten erweitert das Netz der sozialen Beziehungen von Kindern, dabei finden soziale Lernprozesse weniger durch bewusste Erziehungsmassnahmen, durch verbale Belehrungen oder Anleitung statt, viel entscheidender werden sie beeinflusst durch die Erfahrungen, die Kinder im alltäglichen Umgang und im Zusammenleben mit anderen machen: Hier lernen sie nachgeben und sich behaupten, streiten und sich versöhnen, sich durchsetzen und sich unterordnen, teilen und abgeben, aushandeln und bestimmen. Sie erleben, wie sie von anderen geliebt und angenommen, manchmal aber auch abgelehnt und ausgeschlossen werden. (Zimmer, 2004, S. 34)

3.3. Kindliche Entwicklung der Kinder des Gruppenangebotes

Wir möchten uns speziell auf die Spielentwicklung, sowie auf die sozio-emotionale Entwicklung fokussieren, da wir diese zwei Bereiche als sehr wertvoll für unserer Arbeit empfinden. Zudem zeigen wir kurz weitere Themen auf, welche in diesem Alter (5- 8 Jahre) aktuell sind.

3.3.1. Spielentwicklung

Im Spiel können Denken, Fühlen und Handeln als Einheit erlebt werden. Das Spiel ermöglicht das Experimentieren und Erproben eines neuen Verhaltens. Zudem kann man unterschiedliche Rollenerfahrungen machen, Kooperation und Konkurrenz, sowie ein Miteinander oder ein Gegeneinander erleben. Selbständigkeit ist gefordert und wird gefördert. Daneben werden Flexibilität und Kreativität angeregt und zugelassen.

Mit den Worten von Herzka (2001): „Das kindliche Spiel ist mit erzieherischem Zwang unvereinbar. Spielen ist eine dem Kind eigene Form zu leben“ (S. 87).

Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung des Spiels. Gemeinsam haben sie, dass sich das Funktionsspiel vor dem Regelspiel entwickelt und dass das Spiel für die kindliche Entwicklung fundamental wichtig ist. Wir stellen hier die Spielentwicklung nach Herzka (2001) und nach Oerter (2008) vor.

3.3.1.1. Spielentwicklung nach Herzka (2001a)

1. Lebensjahr
 - 0- 3. Monat
 - Das Kind dreht sich aktiv der Umwelt zu.
 - Ca. ab dem 3. Monat
 - zeigt sich das *Funktionsspiel*, hier geht es um das Entdecken, das Greifen, das Erkunden der Oberflächenbeschaffenheit, der Formen und deren Funktion. Das Kind spielt mit all seinen Körperteilen, wie auch mit Lauten.
 - Ca. ab dem 6. Monat
 - kann es über die Lokomotion neue Räume entdecken. Es kann sich aktiv in eine neue Position bringen und Gegenstände umher schieben.
 - Am Ende des ersten Lebensjahres
 - spielt es mit Erwachsenen einfache Spiele, räumt Schachteln ein und aus, spielt mit kleinen Gegenständen und wirft alles Mögliche auf den Boden.

2. Lebensjahr

- Hier hantiert das Kind mit Spielsachen, die komplexere Funktionen haben.
- Es spielt alltägliche Handlungen der Mutter nach, zum Beispiel telefonieren, füttern oder die Puppe baden.
- Die Kinder spielen gerne zusammen, wobei sie eher nebeneinander spielen.
- Es entdeckt, dass es im Spiel etwas selber herstellen kann und versucht dies dann den Erwachsenen zu zeigen.

3. Lebensjahr

- Hier entsteht das Rollenspiel. Das Kind übernimmt spezielle Rollen des Vater oder der Mutter. Es ahmt andere Menschen nach, wie den Polizisten oder den Bäcker.
- Das Kind spielt gerne mit Erwachsenen, zum Beispiel Reiterspiele.
- Wird das Kind von älteren Kindern gefragt, ob es mitspielen möchte, spielt es kurz mit.
- Das Kind fantasiert Spielgefährten und spricht mit diesen.
- Es hat Freude an Bewegungsspielen und orientiert sich meist an Spielsachen oder an den Erwachsenen.

4. Lebensjahr

- Das Rollenspiel wird nun anspruchsvoller. Die Kinder spielen vermehrt zusammen.
- Sie erwarten von den Erwachsenen, dass diese ihr Werk beachten.
- Es kann mit Hilfe von Erwachsenen aufräumen.

5. Lebensjahr

- Nun kann es Spiele über mehrere Tage weiterspielen.
- Zwischen den Kindern entstehen Freundschaften.
- Sie spielen in 2- 5er Gruppen.
- Das Kind kann noch nicht so gut mit dem Verlieren umgehen.

6. Lebensjahr

- Die Spiele werden differenzierter.
- Wichtiger sind nun Gesellschaftsspiele, z.B. Versteck- oder Ballspiele.
- Die Kinder basteln einfache Gegenstände.

7. Lebensjahr

- Die Spiele werden mit ausserhäuslichen Rollen besetzt.
- Die Kinder bauen komplexere Bauwerke, zum Beispiel mit Legos oder Bauklötzen.
- Die Kinder tauschen und sammeln gerne bestimmte Gegenstände oder Bilder.

3.3.1.2. Spielformen nach Oerter (2008)

- Sensusmotorisches Spiel (1.-2. Lebensjahr)

Im ersten und zweiten Lebensjahr hat das Kind Freude an Körperbewegungen und wiederholt diese oft eine Zeit lang. Zunächst bevorzugt es eigene Körperteile, später dann Gegenstände aus der Umwelt. Früher sagte man dieser Form Funktionsspiel (Bühler, 1922, in Oerter, 2008).

- Informationsspiel/ Explorationsverhalten

Wenn das Kind mit Gegenständen spielt, hat dies zum Zweck, etwas zu erkunden. Es möchte wissen, was man mit diesem Gegenstand alles machen kann, wie er beschaffen ist oder wie er von innen aussieht.

- Konstruktionsspiel

Hier braucht das Kind einen Gegenstand, um mit dessen Hilfe einen anderen Zielgegenstand zu konstruieren. Dieser ist realitätsorientiert, zum Beispiel ein Bauwerk, eine Zeichnung, ein Fahrzeug, etc. Das Kind braucht dafür Werkzeuge, wie Bleistift, Hammer, usw. und Rohmaterial, wie Sand, Knete, usw.

- Als- ob- Spiel (Symbolspiel, Fiktionsspiel, ab 12/13 Monaten)

Dieser Form sagt man auch, dass sie die eigentliche kindliche Spielform ist. Hier ändert das Kind die Bedeutung eines Gegenstands und seine Funktion nach eigenen Wunschvorstellungen. Die Ideen für die Handlungen werden aus dem sozialen Umfeld genommen, also aus dem Erfahrungsschatz des Kindes. Beispiele für diese Spielform sind die Puppenspiele, die Auto- und Cowboy- Spiele sowie auch soziale Spiele, welche man als Rollenspiele bezeichnet.

- Rollenspiel (ab 4 Jahren)

In dieser Spielform spielen mehrere Kinder zusammen, wobei jedes eine fiktive Rolle erfüllt. Das Rollenspiel ermöglicht so für eine gewisse Zeit ein gemeinsames koordiniertes Handeln. Für diese Spielform benötigen die Kinder bereits höhere soziale und kognitive Kompetenzen.

- Regelspiel (ab Übergang ins Grundschulalter, ab 6/7 Jahre)

Dies ist eine soziale Form des Spiels, bei dem nach bestimmten vorgegebenen Regeln gespielt und gehandelt wird. Es ist notwendig, dass diese Regeln eingehalten werden, denn sie stellen den Reiz dieser Spielform dar. Meistens sind Regelspiele Wettkampfspiele, wobei der Wettbewerb zu Beginn nicht so wichtig ist. Erst später erhält er eine bedeutsamere Rolle, zum Beispiel beim Fussball, Kartenspiel oder Brettspiel. Doch dieser Leistungsvergleich macht diese Spielform so interessant und wichtig für die Leistungsmotivation. Die Fertigkeiten für diese Spielform müssen zunächst erlernt werden.

3.3.1.3. Beeinträchtigtetes Spielverhalten

Spielhemmung

Kinder mit Spielhemmung wirken nach aussen oft unbeteiligt, freudlos und desinteressiert. Innerlich sind sie aber engagiert und fühlen sich durch die Spielgegenstände angesprochen. Mit abwehrenden oder ablenkenden Äusserungen verhindern sie aber ihre Teilnahme am Spiel und sie haben Schwierigkeiten, überhaupt eigene Impulse in die Spielgruppe einzubringen. So wiederholen sie oft im individuellen Nachspiel die Spielgruppenereignisse und ihre Ideen, welche sie gerne vorher eingebracht hätten. Mit dem Ermöglichen des vorher Unmöglichen bekommt dieses Nachspiel eine besondere Bedeutung (Renner, 2008).

Es fehlt diesen Kindern an inneren Bildern, weshalb sie nicht auf die Spielgegenstände reagieren können. Die Spielhemmung zeigt sich durch Kontaktempfindlichkeit, einem angespannten Verhältnis zu den Spielpartnern, aber weniger durch die Ablehnung des Spielzeugs. Zudem ist das Nörgeln ein Merkmal für gehemmte Kinder. Der Spielleiter soll die Kinder nicht zum Spielen überreden oder versuchen sie zu motivieren. Auch helfen Lob und Tadel nicht, sondern nur der Respekt vor der freien Entscheidung ermöglicht den gehemmten Kindern, sich beziehungsunabhängig selbst dem Spiel zu nähern. Der selbst gewählte Weg stellt einen wirklichen Erfolg dar. Die Spielleiterin kann jedoch durch eine attraktive Gestaltung von Spielereignissen die Motivation oder das Spielbedürfnis anregen (Renner, 2008).

Expansives Spielverhalten

Übertriebenes Spielverhalten wird noch nicht im Sinne einer Spielstörung angesehen, jedoch das expansive Spielverhalten, bei dem Kinder keine soziale Selbstkontrolle und kaum emotionale Beteiligung zeigen. Solche Kinder fallen auf, da sie die Spielimpulse der anderen Kinder durch dominantes, expansives Verhalten aktiv abwehren. Alles wird von ihnen ins Spiel einbezogen oder zum Spiel selber gemacht. Je stärker sich dieses Verhalten zeigt, umso geringer wird der Realitätsbezug. Der Spielleiter kann diesen Kindern durch klare Grenzen helfen. Ein klar strukturierter Alltag hilft den Kindern, sich nicht in ihrer Spielwelt zu verlieren. Dieses Verhalten ist nicht nur negativ und sollte deshalb nicht unterdrückt, sondern kontrolliert gelenkt werden. Es ist wichtig, dass das Kind lernt, Fiktion und Realität zu unterscheiden und die soziale Isolation zu reduzieren (Renner, 2008).

Erfahrungen von emotionaler Deprivation

Wenn den Kindern die Erfahrung fehlt, dass verlässlich eine dauerhafte Bezugsperson da ist, neigen sie dazu, laufend um Zuwendung zu kämpfen, was sich in besitzergreifendem Verhalten manifestiert. Wendet sich dann der Spielleiter einem anderen Kind zu, sind sie enttäuscht und reagieren destruktiv oder depressiv. Denn jede Erfahrung wird vor dem Hintergrund des früher erlebten Mangels an Zuwendung und Beziehung gemacht. Solche Kinder benötigen einen Alltag, der überschaubar und zuverlässig ist. Erlebnispädagogische Spiele sind zu bevorzugen, da Kinder in solchen Spielen intensive Beziehungserfahrungen erleben können (Renner, 2008).

Wahrnehmungs- und Beziehungsstörungen

Kinder mit gestörten emotionalen und ambivalenten Beziehungen in Familien reagieren oft mit Aggressionen und scheinbar unbeabsichtigtem Zerstören. Ihr Ziel ist nur schwer zu erkennen, denn die Aggressionen geschehen versteckt und oft geben sie anderen Kindern die Verantwortung dafür. Häufig ist ein solches Verhalten mit Schuldgefühlen oder auch klammheimlicher Freude verbunden. Erschreckend scheint meist die Intensität der Zerstörungsimpulse. In Gruppen eignen sich Rollenspiele, um diese Kinder mit ihren wirklichen Absichten zu konfrontieren. Klare Regeln und eindeutig abgemachte Folgen helfen ihnen, sich zu orientieren. Es ist wichtig, dass den Kindern verständlich gemacht wird, dass nur ihr störendes Verhalten unangebracht ist und nicht ihre Person selber (Renner, 2008).

Sprunghaftes Spielverhalten

Kinder, die an einer Aufmerksamkeits- oder einer hyperkinetischen Störung leiden, zeigen im Spiel dieselben Verhaltensweisen wie im Alltag. Sie haben Mühe, sich an Regeln zu halten, Aufgaben zu beenden oder zu warten, bis etwas zu Ende ist. Dauernd sind sie in Bewegung, können sich nicht lange konzentrieren, reagieren spontan auf jegliche Impulse und zerstören Gegenstände.

Die Spielleiter dürfen diese Reaktionen nicht als Provokation verstehen, denn es ist ein Verhalten, dem die Kinder wehrlos ausgesetzt sind. Vielmehr sind die Spielangebote so zu planen, dass sie sich an den Stärken der Kinder orientieren. Dabei kann der Spielleiter ihre kreativen Fähigkeiten und ihre schnelle Reaktionsfähigkeit positiv ansprechen. Am besten wird der Raum mit einem „wildem“ und einem ruhigen Teil gestaltet.

Es gibt auch andere Ursachen für ein sprunghaftes Spielverhalten. Oft sind solche Kinder in einem spielunverträglichen Klima aufgewachsen und wurden in ihrem Spiel von den Erwachsenen nicht ernst genommen. Oder sie wurden einseitig gefördert und mit Spielmaterial überschüttet. So haben diese Kinder Mühe, sich auf den Ablauf des Spiels zu fokussieren und werden leicht von anderen Impulsen abgelenkt. Sie zeigen ein sehr ähnliches Spielverhalten wie hyperaktive Kinder, die keinen Plan haben und sich meist als Mitläufer verhalten.

Diesen Kindern helfen Bewegungsspiele, Musikspiele und Theaterspiele, die nicht überfordern und bei denen sie unauffällig eigene Spielerfahrungen machen können. So dürfen sie dennoch am gemeinsamen Erfolg teilhaben. Gut geleitete Spielgruppen bieten diesen Kindern einen Schonraum, in dem Niederlagen und Erfolg individuell dosierbar sind. Die Spielleiter sollen die Kinder nicht zum Spielen überreden, sondern klare Alternativmöglichkeiten zum Nichtspielen vorgehen, bei denen der Rest der Gruppe nicht gestört wird (Renner, 2008).

4.3.1.4. Anforderung an die Spielleiterin

Eine gute Spielleiterin hat selber Freude am Spiel und ist fähig, selber mitzuspielen. Daneben benötigt sie Kenntnisse über Spielmittel, Materialien, Handwerkzeuge und Maschinen. Grundlegende Voraussetzung für Teamfähigkeit ist zudem ein hohes Mass an Sozialkompetenz. Teamfähigkeit bedeutet zum Beispiel, fähig zu sein, andere ins Spiel zu bringen. Das heisst jedoch nicht, dass Spielleiter alles wissen müssen. Wenn sie ihre eigenen Grenzen akzeptieren und kennen, können Inhalts- und Handlungskompetenzen zum Teil auch gemeinsam und voneinander gelernt werden.

Renner (2008) zählt folgende Anforderungen an einen Spielleiter auf:

Abbildung 6: Anforderungen an einen Spielleiter (Renner, 2008, S. 161)

3.3.1.4. Berücksichtigung spielauslösender Bedürfnisse

Kinder aus unterschiedlichen Lebenswelten entwickeln verschiedene Spielbedürfnisse. Da es sich oft um interkulturelle Gruppen handelt, ist es wichtig, diese Bedürfnisse immer wieder neu zu berücksichtigen. Ziel ist es, eine Spielumwelt zu gestalten, die auf unterschiedliche individuelle und gemeinsame Bedürfnisse antworten kann. In der Praxis haben sich folgende Kategorien bewährt:

- Ruhe- und Konzentrationsbedürfnis
- Mitteilungs- und Kontaktbedürfnis
- Bewegungs- und Darstellungsbedürfnis (vgl. Morgenstern, B. & Renner, M., 1983)

Diese Bedürfnisse können für die Spielplanung von Bedeutung sein. Sie gelten jedoch nur als Orientierungspunkte, denn wie bei der Kategorisierung von Spielformen gibt es auch hier Überschneidungs- und Abgrenzungsprobleme. Sie treten zudem nicht in reiner Form auf, sondern kombiniert. Renner (2008) schreibt ausserdem, dass sie von der Dynamik des Spiels beeinflusst sind. Die spielauslösenden Bedürfnisse stehen in einem Spannungsverhältnis zwischen Mangel und Überfluss, sowie Aktivität (Anspannung) und Passivität (Entspannung).

3.3.2. Sozio-emotionale Entwicklung

Die erste Kommunikationsart, die Neugeborene lernen, ist die emotionale Körpersprache. Auf dieser Grundlage können sich das Beziehungserleben und das Kommunikationsverhalten aufbauen (Uehli Stauffer, 2010).

Ekman und Izard erklären, dass es kulturinvariante Ausdrucksmuster des Gesichts gibt, sogenannte Primär- oder Basisaffekte. Je nach Autoren gibt es sieben oder neun Basisaffekte: Freude, Interesse/Neugier, Überraschung, Ekel, Ärger, Traurigkeit, Furcht, Scham und Schuld (Uehli Stauffer, 2010).

3.3.2.1. Empathieentwicklung

Wenn im Kreissaal ein Baby schreit, lassen sich die anderen Babies anstecken und schreien mit. Dies nennt man die Gefühlsansteckung (Uehli Stauffer, 2010). Während zunächst das Spiegelbild als potentiellen Spielpartner wahrgenommen wird (acht Monate), entsteht im Alter von etwa 13 Monaten die Spiegelangst. Das Kind ist verunsichert, weil es sich dort sieht und hier fühlt. Zudem ist es irritiert durch die Synchronie des Spiegelbildes. Mit 15 Monaten entstehen dabei Schamgefühle und das Kind zieht sich zurück. Es erkennt, dass es selbst Objekt einer Betrachtung sein kann. Mit ungefähr 18 Monaten erkennt es sich selber im Spiegel. Das Selbstbewusstsein, ein Meilenstein der Entwicklung des kindlichen Selbstkonzeptes, ist entstanden. Hier ist auch der Beginn der Selbstwirksamkeit. Das Kind bemerkt, dass es etwas bewirken kann (Uehli Stauffer, 2011).

Sobald ein Ich-Bewusstsein da ist, können Emotionen von anderen mitempfunden und diese auch den anderen zugeordnet werden (Uehli Stauffer, 2011). Das heisst, das Kind kann zum Beispiel mitfühlen, weshalb das andere Kind traurig ist. Selbst ist es aber nicht traurig. Zu Beginn wirkt die Hilfe zum Teil noch unangemessen, da das „sich in den anderen hineinversetzen“ noch nicht genau funktioniert. Mit vier Jahren ist das Kind fähig, die Gefühle von anderen gedanklich zu erfassen. Dies nennt man emotionale Perspektivenübernahme (Uehli Stauffer, 2010).

Mit 4-5 Jahren ist das Kind generell fähig, sich in den emotionalen Zustand eines Gegenübers einzufühlen. Zudem kann es erkennen, wodurch fundamentale Gefühle wie Angst, Wut, Trauer und Freude ausgelöst werden. Das Kind richtet sich noch nach den äusseren Umständen und nicht nach inneren Auslösern. Es hat in diesem Alter noch Mühe, das Ereignis richtig einzuschätzen, wenn sich die Anzeichen für den Gefühlszustand einer Person widersprechen, z.B. wenn ein Kind fröhlich ist, obwohl es neben seinem kaputten Spielzeug sitzt. Für die Beurteilung nimmt das Kind dann nur den offensichtlichsten Aspekt in Betracht und das wäre bei diesem Beispiel der Gesichtsausdruck. Das Kind weiss nun auch, wie man jemanden trösten kann und kennt Strategien, um eigene negative

Emotionen zu mildern. So ist es weniger auf die Bezugspersonen angewiesen, um die emotionale Erregung zu steuern (Berk, 2005).

3.3.3. Bewegungsentwicklung nach Herzka (2001b)

4-5 Jahre:

Das Kind hat grosse Fortschritte in der Körperbeherrschung gemacht. Es wechselt oft seine Position vom Sitzen ins Stehen und Kauern. Das Kind läuft sehr gerne, klettert auf Zäune und hüpfert vom Tisch hinunter. Zudem wirft es gerne alles umher. Um etwas zu fangen braucht das Kind nun vielmehr die Hand und nicht mehr den Arm, obwohl es noch oft danebengreift. Es bewegt sich gerne zur Musik, versucht sich im Auf-Stelzen-Gehen und Seilspringen.

5-6 Jahre:

Das Kind ist sehr unternehmungsfreudig und fast immer in Bewegung. Oft stürzt es noch, weil es sich überschätzt. Das Kind kann nun seinen Körper beim Schaukeln und Hüpfen gut ausbalancieren. Es trägt gerne grosse Bauklötze umher und probiert einfache Turnübungen aus.

6-7 Jahre:

Bewegung und Ruhemomente wechseln sich ab. Das Kind zeigt nun im Bewegungsverhalten grössere Vorsicht. Es übt komplizierte Bewegungen stetig wieder und lässt sich für zu erlernende Bewegungsmuster, wie zum Beispiel Rollschuhlaufen oder Ballspiele, begeistern. Noch unsicher probiert es das Zweiradfahren aus. Im Sport fängt es an, auf seine Leistung zu achten und sich mit anderen Kindern zu vergleichen.

3.3.4. Kognitive Entwicklung

Wie bereits erwähnt sind die Kinder des Gruppenangebotes im Alter von 5-8 Jahren. Nach Piaget wären sie in der voroperationalen Stufe des anschaulichen Denkens (4-7 Jahre). Diese Stufe steht für den Beginn von symbolischen Spielhandlungen. Die Kinder sehen ihre Umwelt noch aus ihrer eigenen egozentrischen Logik. Es entstehen bereits komplizierte denkerische Kombinationen, aber die Logik ist oft variabel und unangemessen (Flammer, 2009).

3.3.5. Freundschaftsverständnis

Im Hinblick auf Freundschaften, treffen drei Stufen des Freundschaftsverständnisses von Wagner und Alisch (2006), die Selman (1984) zitieren, auf dieses Alter zu (Uehli Stauffer, 2011b).

Stufe 0: Enge Freundschaft als momentane physische Interaktion (3-7 Jahre). Egozentrisches Denken verhindert empathische Wahrnehmungen. Ein Konflikt entsteht, wenn materielle Dinge nicht verfügbar sind. Durch physische Gewalt wird der Konflikt gelöst.

Stufe 1: Enge Freundschaft als einseitige Hilfestellung (4-9 Jahre). Die Bedürfnisse anderer Kinder werden zwar wahrgenommen, es ist aber noch nicht möglich, Kompromisse zu schliessen. Ein Freund ist jemand dann, wenn er die eigenen Wünsche erfüllt. Die Konflikte lösen sich einseitig, indem sich jemand entschuldigt oder mit dem konfliktauslösenden Verhalten aufhört.

Stufe 2: Enge Freundschaft als Schönwetter-Kooperation (6-12 Jahre). Fremde Bedürfnisse werden meist berücksichtigt. Ein Konflikt ist erst dann beendet, wenn beide Seiten zufrieden sind.

3.3.6. Psychosoziale Entwicklung

Erikson beschreibt die Identitätsentwicklung in acht Stufen. Für das Alter unserer Kinder stehen zwei Stufen im Zentrum:

3. Stufe: Initiative vs. Schuldgefühl (4.- 5. Lebensjahr)

Das Kind weiss nun sicher, dass es ein „Ich“ ist und muss nun herausfinden, was für eine Person es werden möchte. Es erkundet die Realität, geht neugierig herum, stellt Fragen und untersucht alles, was ihm begegnet. Der Initiative steht jedoch die Schuldangst gegenüber. Um diesen Konflikt kurzfristig zu lösen, hilft es, eine Rolle zu übernehmen und sich damit zu identifizieren. Es werden vor allem Ideal-Rollen, wie Mutter, Vater, Lehrerin, Polizist, Astronaut, Direktor, usw., erprobt. Wird dieser Konflikt nicht genug verarbeitet, kann es später zur hysterischen Verleugnung, zur Selbsteinschränkung oder zu unermüdlicher Initiative, d.h. einem „Ran-Gehen um jeden Preis“, kommen. Weitere mögliche Folgen sind Übergewissenhaftigkeit, Schuldkomplexe oder die Erwartung allen Glücks in der Zukunft (Flammer, 2009).

4. Stufe: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6. Lebensjahr bis Pubertät)

In der Schule werden Arbeit und Fleiss zentral für das Kind. Es gewinnt soziale Anerkennung, indem es Dinge herstellt. Dies bildet die Grundlage für seine Motivation, fleissig zu sein und die Dinge „richtig“ zu machen. Erfolg und Misserfolg sind in dieser Stufe von grosser Bedeutung. Erfolg bestätigt das Kind und ermutigt es zu weiteren Leistungen. So lernt das Kind, seine eigenen Stärken zu erkennen. Eine zu starke Neigung zum Pol „Werksinn“ kann jedoch zu Arbeitsversessenheit oder verabsolutiertem Pflichtgefühl führen. Die Erfahrung von Misserfolg vermag Minderwertigkeitsgefühle auszulösen. Falls die Krise nicht erfolgreich bewältigt werden kann, drohen Trägheit, Antriebslosigkeit und Versagen zu überwiegen (Flammer, 2009).

3.3.7. Moralvorstellung

Kinder in diesem Alter befinden sich in den ersten drei Stufen. Sie entwickeln sich von der Autoritätsmoral zur Gruppenmoral. Die meisten unserer Kinder befinden sich vermutlich in den ersten zwei Stufen.

1. Strafe und Gehorsam (Autoritätsmoral)

Das Kind richtet sich nach erfahrener Strafe und Belohnungen. Es hört auf Autoritäten und will Strafe vermeiden.

2. Naiver instrumenteller Hedonismus (Autoritätsmoral)

Das Kind erkennt, dass jeder eigene Bedürfnisse hat und versucht, fair zu sein. Die Kinder versuchen gemeinsam gut wegzukommen. Sie geben, damit auch ihnen gegeben wird.

3. Interpersonale oder Gruppenperspektive (Gruppenmoral)

Die Kinder definieren richtiges Verhalten nach den Stereotypen der Mehrheit. Um eine Handlung zu beurteilen, wird die Absicht mitberücksichtigt (vgl. Flammer, 2009).

3.3.8. Entwicklungsaufgaben

In diesem Alter steht das Kind vor dem Übertritt in den Kindergarten, in die Schule oder hat diesen bereits getan. Verschiedenen Entwicklungsaufgaben, in Form von sozialen und individuellen Anforderungen, stellen sich dem Kind. Eine erfolgreiche Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben ermöglicht dem Kind neue Fähigkeiten und Kompetenzen, um spätere Entwicklungsaufgaben zu meistern. Können Entwicklungsaufgaben nur mangelhaft gelöst werden, wirkt sich dies auf den zukünftigen Verlauf der Entwicklung aus (Scheithauer, Mehren & Petermann, 2003). Im Vorschulalter zeigen sich Verhaltensauffälligkeiten meist in ungenügender Bewältigung altersgemässer Entwicklungsaufgaben (Gadow, 2007).

Im frühen Entwicklungsalter stehen Aufgaben wie Vertrauen aufbauen, räumliche Unabhängigkeit gewinnen, selbständig werden, eigene Initiative entwickeln, Freunde finden und Spielfähigkeit erlangen im Zentrum. In der mittleren Kindheit rücken Aufgaben der sozialen Kooperation und des Selbstbewusstseins, der Erwerb von Kulturtechniken, das Verstehen von Regeln und die Fähigkeit, Rollen zu übernehmen in den Vordergrund. Im späten Kindes- und Jugendalter gewinnen die Identität der Geschlechterrolle, die Entwicklung beruflicher Absichten, die Leistung im Sport und die Handlungsfähigkeit an Bedeutung (Fischer, 2009).

3.3.8.1. Entwicklungsaufgaben nach Havighurst

Havighurst hat die Entwicklungsaufgaben als eine Aufgabe verstanden, die in einem bestimmten Lebensabschnitt bewältigt werden muss. Die erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgabe unterstützt die Bewältigung von künftigen Aufgaben, während ein Misslingen der Aufgabe zu Schwierigkeiten bei späteren Aufgaben führt. Dies sind altersentsprechende Anforderungen, die jeder angehen muss. Die Entwicklungsaufgaben stammen aus der physischen Reife, aus gesellschaftlichen Anforderungen und aus der individuellen Zielsetzung. Die biologischen Gegebenheiten gelten als universell und weisen interkulturell wenige Unterschiede auf. Gesellschaftliche Erwartungen sind normative Vorgaben, die durch die jeweilige Kultur entstanden sind. Dem Individuum wird dabei eine aktive Rolle zugeschrieben. Die Entwicklungsaufgaben, die Havighurst im Jahre 1948 erstmals veröffentlichte, beziehen sich auf seine Zeit und seine Kultur in der US-amerikanischen Mittelschicht (Fischer, 2009). Deshalb möchten wir anschliessend die Entwicklungsaufgaben nach Fischer (2009), sowie die Entwicklungsschritte nach Scheithauer, Mehren und Petermann (2003) erläutern.

3.3.8.2. Entwicklungsaufgaben nach Fischer

Fischer hat unter Sichtung von verschiedener Literatur folgende Tabelle aufgestellt.

Tabelle 5: Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit (bis 6 Jahre) (Fischer, 2009, S. 183):

Emotionale Bindung	Aufbau von Vertrauen zu Bezugspersonen.
Sensomotorische Intelligenz	Durch die Einheit von Wahrnehmung und Bewegung die Umwelt begreifen, d.h. von der Handlungsebene ausgehend kognitive Leistungen entwickeln.
Motorische Funktionen	Entwickeln motorischer Funktionen und deren Verfeinerung mittels Selbstkontrolle (z.B. Laufen lernen, eigenständiges Essen, eigenständiges Ankleiden, etc.)
Selbstbild	Aufbau einer positiven Einstellung zu sich als einer wachsenden Persönlichkeit.
Sprache	Entwicklung sprachlicher Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit.
Phantasie und Spielfähigkeit	Kreatives Verhalten im Spiel entwickeln; phantasievolle Spielgeschichten erfinden.
Geschlechtsrollenidentifikation	Langsame Entwicklung eines vagen Gefühls, dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig zu sein.

3.3.8.3. Scheithauer et al. (2003) zeigen folgende Entwicklungsschritte auf:

1. Kognitive Entwicklungsschritte

Dazu zählen sie die Fähigkeit zur Perspektiven- und Rollenübernahme, die Kompetenz Alternativen für zwischenmenschliche Handlungen zu erkennen und entsprechend zu handeln sowie die Fokussierung der Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, Problemlösestrategien zu verbalisieren.

2. Emotionale Entwicklungsschritte

Hier werden Aufgaben beschrieben, wie Gefühle adäquat zu zeigen und damit umzugehen sowie die verschiedenen Gefühle bei sich und anderen unterscheiden zu können und eine sich steigernde Frustrationstoleranz zu entwickeln.

3. Verhaltensbezogene Entwicklungsschritte

Dazu gehört das Selbstmanagement sowie das sich Aneignen von Verhaltensnormen.

4. Peerbezogene Kompetenzen

Mitglied einer Gruppe zu sein, heisst teilen, zuhören, Aufgaben übernehmen, kooperieren, rücksichtsvoll sein und helfen zu können. Eine weitere Aufgabe ist eine Interaktion zu beginnen und aufrecht zu erhalten, sowie Konflikte ohne Kämpfen auszutragen und Kompromisse eingehen zu können. Auch gehört dazu Mitgefühl gegenüber Peers zu entwickeln und zu zeigen.

5. Entwicklungsaufgaben im Kindergarten

Dies sind Aufgaben, wie den Erziehern und Erzieherinnen aufmerksam zuzuhören, mit anderen Kindern zu kooperieren und Sicherheiten aus Ritualen und Wiederholungen zu erwerben. Die Kinder lernen klare Vorstellungen von eigenen Stärken und Schwächen zu entwickeln und zu beschreiben, was man mag und was nicht. Eine wichtige Entwicklungsaufgabe ist zudem die Entstehung von Selbstvertrauen und Selbstzutrauen.

(vgl. Fischer, 2009)

3.3.9. Individualität/ Variabilität

Man muss sich natürlich bewusst sein, dass jedes Kind sich anders entwickelt. Die kindliche Entwicklung zeigt eine grosse Vielfalt. Schon im Säuglingsalter zeigen sich Unterschiede in Bezug auf Körperbau, mimischer Ausdruck, körperliche Aktivität, Aufmerksamkeit und auf den Schlaf- und Nahrungsbedarf. Im Laufe der Kindheit nehmen die Unterschiede stetig zu. In einer Gruppe von siebenjährigen Kindern kann der Entwicklungsstand um bis zu drei Jahren variieren. Später in einer Gruppe von 13- jährigen Kindern kann der Entwicklungsstand bis zu sechs Jahren variieren. Die Streubreite geht in diesem Entwicklungsalter von 10 bis 16 Jahren (Largo, 2000).

3.4. Rahmenbedingungen

3.4.1. Der äussere Rahmen

Zu den äusseren Rahmenbedingungen zählt man die räumlichen Voraussetzungen, die Materialausstattung und die zeitlichen Vorgaben. Auf diese Rahmenbedingungen möchten wir im folgenden Schreiben etwas genauer eingehen. Wir beziehen uns dabei auf Renate Zimmer (2009).

Für eine psychomotorische Gruppenförderung eignet sich als Faustregel eine Mindestraumgrösse von 40m² für vier Kinder. Bei grösseren Gruppen sollte der Raum entsprechend mehr Fläche bieten. Bei einer Turnhalle besteht die Gefahr, dass sich die überschaubare Kindergruppe verliert. Um dem entgegenzuwirken, kann man den Raum unterteilen. Dadurch entstehen Ecken und Nischen, in die sich die Kinder zurückziehen können und die nötige Geborgenheit finden. Turnhallen bieten sich für Bewegungslandschaften oder Bewegungsbaustellen besonders an.

Die Materialausstattung in der Gruppentherapie unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von derjenigen für Kleingruppen- oder Einzeltherapien. Deshalb möchten wir hier nicht genauer auf die Geräte eingehen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass bei den Kleingeräten eine ausreichende Menge zur Verfügung steht.

Der zeitliche Rahmen wird dem Alter der Kinder, der spezifischen Problematik und der Institution angepasst. Eine Fördereinheit sollte 45 bis 60 Minuten dauern. Die Förderung findet idealerweise wöchentlich statt. Es sollte auf eine gewisse Regelmässigkeit geachtet werden, da Unterbrüche die Anknüpfung an Lernerfolge erschweren und wieder Energie für die Eingewöhnung gebraucht wird. Das Zwei-Therapeuten-Modell erweist sich hier als sinnvoll, weil so eine kontinuierliche Weiterführung der Gruppe gewährleistet wird.

Es ist von der Problematik und von den Fortschritten des einzelnen Kindes abhängig, über welchen Zeitraum sich die gesamte Fördermassnahme erstreckt. Die Mindestdauer beträgt erfahrungsgemäss ein halbes Jahr. Meistens kommen die Kinder aber ein ganzes oder eineinhalb Jahre in die

Psychomotorik. In unserem Projekt führen wir eine halboffene Gruppe, weil wir so die Dauer des Gruppenangebotes individuell steuern können. Laut Zimmer (2009) wird die Fördereinheit beendet, wenn die Gründe, weshalb das Kind angemeldet wurde, bearbeitet worden sind oder wenn das Kind die Beendigung wünscht.

3.4.2. Die Förderung in einer Gruppe

3.4.2.1. Die Bedeutung der Gruppe

Neben den organisatorischen Vorteilen sieht Zimmer (2009) in der Gruppentherapie ein Übungsfeld für wichtige soziale Interaktionen. Nach ihr verhalten sich die Kinder in einer Gruppe ungezwungener und spontaner, weil sie sich weniger kontrolliert fühlen als in einer Einzelförderung. Auch der Zugang zum Kind wird erleichtert und gestaltet sich unauffälliger. Das Kind kann sich der Zuwendung der Erwachsenen entziehen oder das Geschehen aus der Beobachterrolle verfolgen.

Die verschiedenen Persönlichkeiten innerhalb der Gruppe bieten die Möglichkeit der gegenseitigen Anregung, Unterstützung und Bestätigung. Durch die dynamischen Prozesse innerhalb der Gruppe können akute Probleme zwischen den Kindern zu Tage kommen und gelöst werden. So zeigt ein sonst eher zurückhaltendes Kind auf eine Provokation hin vielleicht plötzlich viel mehr Aktivität und Selbstsicherheit, weil es durch das Modellverhalten eines anderen Kindes gelernt hat, wie man in solchen Situationen auch reagieren könnte.

Laut Zimmer (2009) tragen die Peers eine entscheidende Rolle bei der Fremd- und Selbstwahrnehmung jedes einzelnen Kindes bei. So ist es für die Entwicklung massgebend, ob ein Kind von der Gruppe ausgegrenzt, akzeptiert oder abgelehnt wird. Positive Gruppenerfahrungen in der Psychomotorik stellen somit eine gute Möglichkeit dar, die eigene Fremd- und Selbstwahrnehmung neu zu bewerten.

Weil viele Kinder der Psychomotoriktherapie im sozialen Bereich Schwierigkeiten haben, stellt die Gruppe ein natürliches Lernfeld dar, welches den Transfer in den Alltag erleichtert, da die Kinder auch im Alltag grösstenteils mit anderen Kindern zusammen sind. Es ist wichtig, dass die Kinder die Regeln des Zusammenlebens lernen und sich mit den Peers auseinandersetzen. Ein gewisses Mass an Frustrationstoleranz und den Verzicht auf die ungeteilte Aufmerksamkeit des Erwachsenen sind Voraussetzungen, die ein Kind für eine gelingende Gruppentherapie mitbringen sollte (Zimmer, 2009).

3.4.2.2. Gruppenzusammensetzung

Neben Göbel und Panten (2005) betont auch Zimmer (2009), dass die Gruppenzusammensetzung gut bedacht werden muss. Es gilt, eine möglichst heterogene Gruppe anzustreben. Die Kinder erleben damit die Vielfalt der Verhaltensmöglichkeiten, sie können voneinander lernen und haben die Möglichkeit, positive Verhaltensweisen zu übertragen. Eine heterogene Gruppe bietet schüchternen Kindern zum Beispiel die Gelegenheit, stellvertretende Erfahrungen zu machen.

Je homogener die Gruppe ist, umso grösser ist die Gefahr, dass sich die Kinder in ihrem negativen Verhalten verstärken und die störenden Verhaltensmuster imitieren. Eine Gruppe aus lauter hyperaktiven Kindern ist kaum lenkbar.

Bei der Gruppenzusammensetzung sollte zudem darauf geachtet werden, dass der Altersunterschied nicht zu gross ist. Auch wenn sich ein elfjähriges Kind in der motorischen Entwicklung auf dem Stand eines Siebenjährigen befindet, kann es in den übrigen Entwicklungsbereichen Alters entsprechend entwickelt sein. Wenn dieses Kind mit Sechsjährigen in einer Gruppe ist, wird es sich vermutlich schwer tun, mit den „Kleinen“ zusammen zu spielen.

Wenn Kinder im Klassenverband im sozialen Bereich Schwierigkeiten zeigen, kann hier die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen nochmals geübt werden. Ob ein Kind in die Gruppe passt, sollte immer individuell beurteilt werden. So kann man ein Kind, welches in seiner Altersgruppe in vielen Entwicklungsbereichen überfordert ist, auch ausnahmsweise in einer jüngeren Kindergruppe therapieren, damit es sich nicht dauernd beweisen muss (vgl. Zimmer, 2009).

3.4.2.3. Geschlossene und halboffene Gruppen

Geschlossene Gruppen beginnen mit einer bestimmten Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmer und bleiben bis zum Ende der Therapie einheitlich. Halboffene Gruppen bestehen über eine längere Zeit und einzelne Kinder können dazu stossen oder die Therapie beenden.

In der geschlossenen Gruppe können die Gruppenprozesse ungestört stattfinden. In der halboffenen Gruppe werden diese bei jedem Abgang oder Neueintritt unterbrochen. So werden die Rollen innerhalb der Gruppe immer wieder neu definiert. Es gibt neue „Anfänger“ und neue „Fortgeschrittene“, welche die Anfänger in die Rituale und Regeln einführen können. Bei halboffenen Gruppen kann die Therapielänge individuell festgelegt werden. Wenn ein Kind unsicher ist, ob es in die Psychomotorik möchte, kann es hier unverbindlich „probeschauen“ (vgl. Zimmer, 2009).

3.4.2.4. Gruppengrösse

Die Gruppengrösse ist abhängig von der Grösse des Raumes, der Anzahl Therapeutinnen, dem Alter der Kinder und von den individuellen Problemen der Kinder. Wenn die Gruppe von einer Psychomotoriktherapeutin geleitet wird, eignet sich eine Gruppengrösse von vier bis sechs Kindern. Bei zwei Therapeutinnen kann die Gruppengrösse in der Regel auf bis zu zehn Kinder erweitert werden (Zimmer, 2009).

In der Folge möchten wir auf diese besondere Form der Leitung, auch Team Teaching genannt, eingehen.

3.4.2.5. Team Teaching

Team Teaching ermöglicht besondere Fördermöglichkeiten. Situative Schwierigkeiten einzelner Kinder können bei diesem Führungs-Modell besser aufgefangen werden. So kann ein Kind bei Bedarf von einer Therapeutin individuell gefördert und unterstützt werden, während sich die zweite Therapeutin der Gruppe widmet. Gerade wenn Kinder neu in die Gruppe kommen, brauchen sie in den ersten Stunden eine intensivere Zuwendung. Der Unterschied zur Einzelförderung besteht darin, dass sich die Kinder jederzeit aus der Zuwendung des Erwachsenen lösen und sich den Interaktionen in der Gruppe anschliessen können.

Ein weiterer Vorteil des Zwei-Therapeuten-Modells besteht in der Kontinuität, die eher gewährleistet werden kann. Wenn eine Person verhindert ist, fällt die Stunde nicht aus und der Therapieprozess wird nicht unterbrochen. Bei geschlechtergemischten Gruppen mit älteren Kindern ist es von Vorteil, das Leitungsteam aus einer männlichen und einer weiblichen Person zusammenzusetzen, weil sich diese Kinder in der Regel besser mit einer gleichgeschlechtlichen Leitungsperson identifizieren können.

Beim Team Teaching können aber auch Schwierigkeiten zwischen den Leitungspersonen auftauchen, wenn sie zum Beispiel unterschiedliche Meinungen über den Umgang mit einzelnen Kindern oder über die inhaltliche Gestaltung der Stunde haben. Deshalb sollte man festlegen, wer jeweils die Leitung der Stunde übernimmt und wer assistiert. Diese Rollenverteilung kann bei zwei gleich kompetenten Therapeuten oder Therapeutinnen gewechselt werden. Es ist wichtig, dass man sich bei der Nachbesprechung mit der unterschiedlichen Wahrnehmung des Gruppengeschehens auseinandersetzt. Hier werden Themen wie Bevormundung, Konkurrenz, Handlungsalternativen und Zwischenmenschliches besprochen (Zimmer, 2009).

Im nächsten Abschnitt möchten wir uns mit dem Verhalten der Gruppentherapeutin auseinandersetzen. Wir beziehen uns dabei auf Zimmer (2009).

3.4.2.6. Verhaltensmerkmale für die Leitung von Gruppen

„1. Aufmerksamkeit und Wachheit für die momentane Situation“ (Zimmer, 2009, S. 165)

Hier steht die aktuelle Situation im Vordergrund. Um schnell auf die momentanen Handlungen und Äusserungen reagieren zu können, werden das Kind und dessen Gefühle im Hier und Jetzt aufmerksam wahrgenommen und beobachtet.

„2. Ruhe und Zuversicht“ (Zimmer, 2009, S. 165)

Es ist wichtig, auch in schwierigen und herausfordernden Situationen die Ruhe und Zuversicht zu bewahren. Angriffe und Konflikte werden nicht als persönliche Angriffe bewertet, sondern sind Ausdrucksform des Kindes. Grenzüberschreitungen werden ruhig und konsequent unterbunden, wobei das Verhalten des Kindes und nicht das Kind an sich getadelt wird.

„3. Regulierung der Nähe“ (Zimmer, 2009, S. 166)

Das Kind darf zu nichts gedrängt werden. Die Persönlichkeit des Kindes und die vom Kind gewünschte Distanz muss berücksichtigt werden. Der Kontakt kann auch verbal, über Blickkontakt oder über das Beobachten hergestellt werden. Das Kind hat das Recht, das Tempo und den Grad der Partizipation selbst zu bestimmen.

„4. Nicht-direktives Verhalten“ (Zimmer, 2009, S. 166)

Die Kinder bestimmen den Verlauf der Stunde. Im Zentrum stehen das kreative, selbständige Spiel und die Eigenerfahrung. Die Therapeutin lenkt so wenig wie nötig, sie lässt sich von den Impulsen der Kinder leiten und begleitet sie.

„5. Reflexion von Gefühlen und Problemlösungsverhalten“ (Zimmer, 2009, S. 166)

Anstelle von Lob und direkter Verstärkung tritt das Verbalisieren. Dadurch werden den Kindern die Fortschritte und Erfolgserlebnisse indirekt bewusst gemacht.

Im folgenden Abschnitt möchten wir auf die konkrete Gestaltung der Psychomotorik Stunde eingehen und verdeutlichen, was bei der Gruppentherapie im Gegensatz zum Einzel- oder Kleingruppensetting besonders zu beachten ist. Wir berufen uns dabei auf Renate Zimmer (Zimmer, 2009).

3.4.3. Die Gestaltung der Psychomotorik Stunde

Auch bei einer Gruppe sollten die Bewegungsangebote auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sein. In einer Gruppe muss man somit zwischen den unterschiedlichen Interessen auswählen und die Bedürfnisse verschieden stark berücksichtigen. Bei einem Gespräch mit Susanne Amft (2011) erfuhren wir, dass man das Thema der Gruppe anhand eines Kindes bestimmen kann. Weil gleichaltrige Kinder ähnliche Entwicklungsaufgaben haben, werden durch die Themen eines Kindes immer gleichzeitig auch die Themen der anderen Kinder berücksichtigt (Fischer, 2009).

Trotzdem weist Zimmer (2009) darauf hin, dass man Alternativangebote anbieten soll, damit alle Kinder ein für ihre Voraussetzungen passendes Angebot finden.

Die Planung sollte mit den Kindern abgesprochen werden. Damit sie aber auch Neues kennenlernen, darf die Leitungsperson auch eigene Inputs einbringen und gewisse Bewegungsangebote im Voraus planen. Damit die Kinder ihr eigenes Spiel realisieren, werden idealerweise alle Gerätearrangements gemeinsam mit den Kindern aufgebaut.

Die folgenden Punkte sollte sich die Therapeutin im Voraus überlegen (Zimmer, 2009):

- Wünsche oder Besonderheiten der Gruppe
- Schwierige Kinder? Wenn ja, wie kann ich sie in die Gruppe integrieren?
- Welche Vorlieben und Abneigungen bezüglich Geräte haben die Kinder? Weshalb?
- Sind besondere Ängste oder Widerstände vorhanden?
- Wo können Erfolgserlebnisse gemacht werden?

Zimmer (2009) schlägt folgendes Grundgerüst für den Stundenaufbau vor:

1. Einstimmungsphase mit einem Ritual
2. Individuelle, bewegungsorientierte Phase, um dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen
3. Gruppenbezogene Angebote, bei der das soziale Miteinander im Zentrum steht
4. Abschlussphase und Entspannung, z.B. ein Ritual

Nachfolgend möchten wir kurz auf das eben zweimal genannte „Ritual“ eingehen.

3.4.3.1. Rituale

Rituale geben laut Zimmer (2009) Orientierung, Vertrauen und Sicherheit. Am Anfang kann man zum Beispiel zusammensitzen und fragen, wer fehlt, wer neu ist und so weiter. Dadurch wird das Gruppenbewusstsein gestärkt. Der Schluss kann durch eine Entspannungseinheit oder eine Reflexion

des Gewesenen erfolgen. Hier hat die Therapeutin die Gelegenheit, einen Ausblick auf die nächste Stunde zu geben, indem die Kinder ihre Wünsche für das nächste Mal anbringen können.

3.5. Die Gruppe

3.5.1. Gruppenentwicklung

Es gibt diverse Phasenmodelle, die diesen Prozess beschreiben. Wir beziehen uns hier auf das Modell von Bruce W. Tuckman (1965), auf welches sich Schattenhofer (2009) bezog. In diesem Modell gibt es die Phasen Forming, Storming, Norming und Performing. In der ersten Phase treffen die Individuen aufeinander und beginnen sich kennenzulernen. In dieser unsicheren neuen Situation bilden sich erste interpersonale Beziehungen. In der zweiten Phasen bilden sich bereits Untergruppen. Die Individuen verfolgen eigene Ziele und Rollen werden gefestigt. Erste interpersonelle Konflikte entstehen und eine Rebellion gegen den Leader ist spürbar. In der dritten Phase entsteht das Wir- Gefühl und der Teamgeist. Zusammen arbeitet man einem Ziel entgegen und die Gruppe handelt nach eigenen Gruppennormen und Werthandlungen. In der vierten Phase sind die Rollen nun definiert und der Erfolg wird der Gruppe und nicht sich selber zugeschrieben (Hartmann, 2009).

3.5.2. Gruppenpädagogik

Hinweise zu Grundprinzipien der Gruppenpädagogik liefert uns Schrapper (2009), der sich auf Erl (1967) bezieht:

- dort anfangen, wo die Gruppe steht
- mit der Stärke von jedem Einzelnen arbeiten
- Zusammenarbeit dem Einzelwettbewerb vorziehen
- die Gruppenmitglieder mitentscheiden lassen und Raum geben, dies zu üben
- notwendige Grenzen setzen
- sich als Gruppenleiter überflüssig machen

3.5.3. Soziales Lernen in der Gruppe - soziale Kompetenzen

Vom Kindergarten bis zur Universität findet institutionalisiertes Lernen *in* Gruppen statt. Im Sinne der Effektivität können so viele Lernende von nur einem Lehrenden unterrichtet werden (Brosius, 2009).

Im Gegenzug dazu kann man auch gut *von* einer Gruppe lernen. Streiten, argumentieren, Rücksicht nehmen, teilen, zuhören, nachgeben, sich anpassen oder sich durchsetzen sind einige Beispiele dafür. In den Familien lernen die Kinder zunächst die meisten sozialen Fertigkeiten, später lernen

Kinder in Gruppen von Gleichaltrigen, wie in Vereinen und in der Schulklasse. Kinder können lernen durch Versuch und Irrtum, durch direktes Erleben oder durch stellvertretende Erfahrung, welche andere machen (Blickenstorfer & Meier, 2011).

Ab der Kindheit werden die Gleichaltrigen wichtiger für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen und lösen die Erwachsenen als Orientierungspersonen ab. Auch später werden v.a. in der Gruppe soziale Normen gelernt und gefestigt (Oerter & Montada, 2002).

Die soziale Kompetenz ist durch die Umwelt sehr beeinflusst, da es in jeder Gruppe von Gleichaltrigen andere Regeln und Verhaltensmuster gibt. Brosius (2009) zeigt auch gemeinsame Merkmale von sozialer Kompetenz in verschiedenen Lebenswelten auf. Dies sind zum Beispiel die Emotionskontrolle und die Konfliktregulierung. Nach Oerter und Montada (2002) setzt ein erfolgreicher sozialer Umgang voraus, dass man eigene Emotionen unter Kontrolle halten kann und über Konfliktbewältigungsstrategien verfügt.

3.5.4. Effekt von Gruppen

Gephart (2009), die sich auf Grawe (1998) bezieht, schreibt, dass ein Gruppenmitglied die Möglichkeit hat, sich in einem Proberaum auszuprobieren, dies zu reflektieren und eventuell zu verändern. Die Gruppe steht für einen Raum, in dem sich soziale Interaktionen entwickeln können, wobei man erfahren kann, was das eigene Verhalten für interpersonelle Folgen hat.

Huwyler und Wenk (2011, S.18), die sich auf Yalom (2007) beziehen, stellen folgende Wirkfaktoren der Gruppentherapie auf:

1. einander Hoffnung geben und positives Ziel vor Augen haben
2. Erfahrung von Universalität des Leidens erleichtert und tröstet
3. Mitteilung von Informationen, Rat- und Vorschlägen sowie Austausch von Erfahrungen
4. Altruismus, erleben wertvoll zu sein und helfen zu können
5. Die korrigierende Rekapitulation der eigenen familiären Bindungserfahrungen
6. Techniken des mitmenschlichen Umgangs, z.B. durch Rollenspiel, Selbstsicherheitstraining und szenisches Durcharbeiten den Ernstfall der Aussenwelt erproben
7. Nachahmendes Verhalten, Modelllernen
8. Interpersonelles Lernen
9. Gruppenkohäsion erhöht die Durchhaltekraft und die Motivation der Gruppenmitglieder
10. Katharsis wirkt nur durch in Beziehung sein mit anderen Menschen, der einsame Wutausbruch ändert nichts

11. Existentielle Faktoren wie die Auseinandersetzung mit Ungerechtigkeit und Endlichkeit sowie mit der unentbehrlichen Verantwortung für sein eigenes Leben

3.5.5. Systemische Sichtweise auf die Gruppe

Nach Bronfenbrenner gibt es fünf Systeme. Das Mikrosystem, das Mesosystem, das Makrosystem, das Exosystem und das Chronosystem. All diese Systeme haben Einfluss auf die kindliche Entwicklung und auch noch später im Erwachsenenalter sind sie von Bedeutung. Die Entwicklung des Menschen ist vor allem durch die Beziehungen mit der Umwelt geprägt und beeinflusst. Sie verläuft interaktionistisch zwischen einer aktiven Umwelt und einem aktiven Subjekt. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen diesen Systemen herzustellen. Wenn sich etwas verändert, wirkt sich dies auf die anderen Systeme aus. Bronfenbrenner sieht die Entwicklung als dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie eine Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt. Als Ergebnis der Entwicklung entstehen neue Interaktionen (Flammer, 2009).

3.5.6. Beobachtung einer Gruppe

Um etwas beobachten zu können, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes richten. Dies heisst, man muss sich fortwährend entscheiden, was man beobachten will und was nicht. Eine Gruppe gibt unzählig viele Möglichkeiten für eine Beobachtung. Dies stellt eine konstruktivistische Sicht des Beobachtens dar. Es ist also wichtig, sich bewusst zu sein, dass jeder Beobachter seine eigenen Beobachtungsvorlieben hat und es Momente gibt, die nicht wahrgenommen werden können. In dem man nicht alleine beobachtet, kann man dem ein wenig entgegenwirken. So ist es möglich, sich gegenseitig zu unterstützen, zu kritisieren und zu ergänzen. Amann (2009) geht zudem davon aus, dass der Beobachter sich eine Abstraktion erstellt, um die Gruppe begreifen zu können. Dies ist das Soziale, die Beziehung und die Verbindung zwischen den Menschen, die zusammen kommunizieren.

4. Therapeutische Methoden

4.1. Rahmengeschichte

4.1.1. Begrüssung und Rahmengeschichte in der Erzählische

Wenn alle Kinder im Raum sind, versammeln wir uns in der Erzählische. Mogli begrüsst jedes einzelne Kind und verteilt die Amulettes. Informationen, wie die Abwesenheit eines Kindes oder die Anwesenheit einer weiteren Person werden zu Beginn besprochen. Die Kinder haben hier auch die Gelegenheit selber etwas einzubringen und zu erzählen. Anschliessend wird ein Teil unserer Dschungelgeschichte erzählt.

4.1.2. Die Rahmengeschichte

Die Grundlage unserer Rahmengeschichte bildet die Dschungelgeschichte der Pfadibewegung Schweiz.

Die Dschungelgeschichte der Pfadi bezieht sich auf das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Mit der Symbolik der Geschichte möchte die Pfadibewegung ihre Grundlagen vermitteln, die beschreiben, welches ihre Ziele sind und wie sie diese erreichen möchten. Die starken Charaktere in der Geschichte haben eine Vorbildrolle, welche für die Kinder erstrebenswert ist (Pfadibewegung Schweiz). Die Pfadi spricht bei den Grundlagen von „Beziehungen“, also zum Beispiel die Beziehung zum Körper, zur Welt, zu den Mitmenschen und so weiter. Jedes Dschungeltier verkörpert eine solche Beziehung. Kursiv haben wir versucht, den Inhalt dieser „Beziehungen“ aus einer Psychomotorischen Perspektive zu interpretieren. Wir stützen uns dabei unter anderem auf die Entwicklungsbereiche von Ledl (1994).

Wir haben die Dschungelgeschichte gewählt, weil sie sehr viele verschiedene Themen anspricht und somit speziell für eine Gruppe geeignet ist. Ausserdem kann man das Thema Dschungel bei den Bewegungsangeboten gut aufnehmen. Die Geschichte beginnt mit zwei Helden, Mogli und Thama. Dadurch haben beide Geschlechter die Möglichkeit, sich mit einem Protagonisten zu identifizieren. Jedes Kapitel beinhaltet eine Botschaft. In den Geschichten gibt es meistens ein Problem und eine Lösung mit einem Vorbild-Charakter. Baghira und Balu stehen Mogli und Thama oft als äussere Ratgeber zur Seite.

Jede Stunde erzählen wir den Kindern einen Ausschnitt aus der Geschichte vor und gestalten Angebote zum Thema der Dschungelbewohner und deren Lebensraum.

4.1.2.1. Die Geschichte beinhaltet folgende Kapitel, bzw. Themen:

- Geschichte von Thama:
Hintergrundgeschichte der weiblichen Figur. Thama symbolisiert die Beziehung zur Persönlichkeit. (vgl. *PMT: Selbstkonzept*)
- Geschichte von Mogli:
Hintergrundgeschichte der männlichen Figur. Mogli steht für die Beziehung zur Persönlichkeit. (vgl. *PMT: Selbstkonzept*)
- Das Treffen am Wasserloch:
Die Figuren treffen aufeinander. (vgl. *PMT: Sich untereinander absprechen, kooperieren und gemeinsam Lösungen finden*)
- Geschichten zu den verschiedenen Dschungelbewohnern:
 - Baghira, der schwarze Panther, verkörpert die Beziehung zum Körper. (vgl. *Ledl (1994): Motorischer Bereich und Wahrnehmungsbereich*)
 - Lady Wukai, der Kakadu, verkörpert die Beziehung zu den Mitmenschen. (vgl. *Ledl (1994): Sozial- emotionaler Bereich und sprachlicher Bereich*)
 - Balu, der Bär, symbolisiert die Beziehung zur Welt. (vgl. *Ledl (1994): Kognitiver Bereich*)
 - Hathi, der Elefant, verkörpert die Spirituelle Beziehung. (vgl. *Ledl (1994): Sozial- emotionaler Bereich*)
- Halte stets die Augen offen:
(vgl. *PMT: Geschichte zum persönlichen Fortschritt*)
- Die wilde Affenbande:
Geschichte zu Gesetz und Versprechen (vgl. *PMT: Regeln und Rahmenbedingungen*)
- Tomto der kleine Elefant:
Geschichte zum Leben in der Gruppe (vgl. *PMT: Gemeinsam ist man stark.*)
- Ein neues Mitglied in der Meute Sioni:
Geschichte zu Ritualen und Traditionen (vgl. *PMT: Einander helfen, zu einer Gemeinschaft gehören, Rituale und Traditionen*)
- Ein unbekannter Laut:
Abenteuergeschichte zum draussen leben (vgl. *PMT: Mut und Angst*)
- Verstecken im Dschungel ist nicht so einfach:
Geschichte zum gemeinsamen Spielen (vgl. *PMT: Umgang mit Misserfolg, Frustrations- toleranz*)

- Die rote Blume:
Geschichte zum Mitbestimmen und Verabschieden (*vgl. PMT: Verantwortung tragen und Abschied nehmen*)

Im Anhang finden sie die gesamte Dschungelgeschichte.

4.2. Gruppenbildende und individuelle Spiele

Beim Programm achten wir darauf, dass es jeweils gemeinsame, wie auch individuelle Sequenzen gibt. Bei den gemeinsamen Gruppenspielen werden die Kinder in den sozialen Kompetenzen gefördert. Wir sammelten Spielideen aus folgender Literatur zusammen: Hillenbrand, Hennenmann und Heckler- Schell (2009); Beudels, Lensing- Conrady und Beins (2008); Portmann (2010); Griesbeck (2011), Vetter (2009) und Zimmer (2006). Zudem dachten wir uns eigene Spiele aus.

Bei den individualisierten Angeboten haben wir als Therapeutinnen die Gelegenheit, auf einzelne Kinder einzugehen. Hier suchen sich die Kinder Aufgaben, die ihrem Entwicklungsstand und ihren Entwicklungsthemen Rechnung tragen. Dies ist bei dieser Gruppe speziell wichtig, weil die Kinder in ihrer Entwicklung teilweise sehr weit auseinanderliegen. In jeder Stunde haben die Kinder die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Angeboten auszuwählen, was sie machen möchten. Sie können auch mehrere Angebote nutzen. Wir unterstützen zudem eigene Ideen der Kinder.

4.3. Beobachtung

Wir möchten die Ziele der Kinder nicht schon im Voraus festlegen. Die ersten drei Stunden nehmen wir uns Zeit, die Kinder zu beobachten und kennenzulernen. Anhand unserer Beobachtungen und der gemeinsamen Reflexion darüber gestalten wir die nächsten Stunden. Diese Beobachtung hilft uns außerdem, die Förderschwerpunkte festzulegen. Jede Beobachtung birgt auch ein Risiko für Fehler. Voreingenommenheit, Täuschungen und Selektion der Wahrnehmung beeinflussen den Beobachter. Wir sind nicht nur Beobachterinnen, sondern auch Teilnehmerinnen. Diesen Aspekt versuchen wir zu berücksichtigen und wir sind uns bewusst, dass wir nur einen Teil der Wirklichkeit wahrnehmen können.

4.4. Förderschwerpunkte

Um die Förderschwerpunkte für die Lektionen zu setzen, wählten wir anhand unserer Beobachtungen ein Kind aus und legen anhand dessen die Förderschwerpunkte für die Gruppe fest. Wir entschieden uns für diese Vorgehensweise aus zwei Gründen:

1. Da die Kinder im ähnlichen Alter sind, stehen sie auch vor denselben Entwicklungsaufgaben. Dies sind Aufgaben, die alle Kinder im Laufe ihrer Entwicklung bewältigen müssen. Die positive Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe begünstigt die Bewältigung zukünftiger Aufgaben (Fischer, 2009). So werden durch die Themen eines Kindes jeweils immer gleichzeitig auch die Themen der anderen Kinder berücksichtigt.
2. Wir entscheiden uns für das, in unseren Augen, auffälligste Kind. Wir nehmen an, dass eine Verhaltensveränderung dieses Kindes sich auf die Gruppendynamik und somit auf die ganze Gruppe auswirkt. Aus systemischer Sicht, wie weiter oben schon beschrieben (siehe Kapitel 3.5. Gruppe), wirkt sich die Veränderung einer Person auf das ganze System aus (Flammer, 2009).

5. Forschungsmethoden

In dieser kurzen Zeit ist es schwierig, eine Verbesserung der sozialen Kompetenzen zu erfassen (Amft, Uehli Stauffer, Störch Mehring & Collenberg, 2011), deshalb entschieden wir uns für den SDQ-Fragebogen. Dieser enthält Fragen, die das Verhalten der Kinder und deren Stärken und Schwächen betrifft. Zudem beinhaltet er auch einige Fragen zur sozialen Kompetenz. Wir erhoffen uns hier konkretere Ergebnisse, als bei einem Test, der sich nur auf die sozialen Kompetenzen bezieht.

5.1. SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire – Fragebogen zu Stärken und Schwächen (Goodman, 1997)

Der SDQ ist ein Instrument von Goodman (1997) und dient der Ermittlung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Er ist sehr praktikabel, valide und ökonomisch. Der SDQ erhebt Verhaltensauffälligkeiten und -schwächen. Dadurch unterscheidet er sich von anderen Untersuchungen dieses Alters, die Entwicklungsdefizite in der Motorik, der Sprache und im kognitiven Bereich feststellen. Es gibt verschiedene Fragebogenversionen für das Alter von 3-4 und von 4-16 Jahren. Zudem gibt es Fragebogen für die Eltern und für die Lehrer sowie einen Fragebogen zur Selbstbewertung für die 11-17-Jährigen. Dieser Test eignet sich auch für Längsschnittstudien, zur Messung von therapeutischen Effekten, sowie für wissenschaftliche Fragestellungen. Er kann auf folgender Seite in unterschiedlichen Sprachen heruntergeladen werden: www.sdqinfo.org (Schäfer, 2010).

5.1.1. Aufbau

Der SDQ besteht aus fünf Skalen, welche je fünf Items zu positiven oder anderen psychologischen Merkmalen beinhalten:

1. Emotionale Probleme
 - I. klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Übelkeit
 - II. hat viele Sorgen, erscheint häufig bedrückt
 - III. oft unglücklich oder niedergeschlagen, weint häufig
 - IV. nervös oder anklammernd
 - V. hat viele Ängste, fürchtet sich leicht
2. Verhaltensprobleme
 - I. hat oft Wutanfälle
 - II. im Allgemeinen folgsam
 - III. streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie
 - IV. lügt und mogelt häufig
 - V. stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo

3. Hyperaktivität
 - I. unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen
 - II. ständig zappelig
 - III. leicht ablenkbar, unkonzentriert
 - IV. denkt nach, bevor er/ sie handelt
 - V. führt Aufgaben zu Ende, gute Konzentrationsspanne
4. Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen
 - I. Einzelgänger, spielt meist alleine
 - II. hat wenigstens einen guten Freund
 - III. im Allgemeinen bei anderen Kindern beliebt
 - IV. wird von Anderen gehänselt
 - V. kommt besser mit Erwachsenen aus als mit Kindern
5. Prosoziales Verhalten
 - I. rücksichtsvoll
 - II. teilt gerne mit anderen Kindern (Süssigkeiten, Spielzeug, Buntstifte, usw.)
 - III. hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind
 - IV. lieb zu jüngeren Kindern
 - V. hilft anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrer oder anderen Kindern)

Die 20 Items der ersten vier Skalen ergeben zusammen den Gesamtproblemwert.

Wir haben den zweiseitigen Fragebogen für 4-16-Jährige für Eltern und Lehrpersonen ausgewählt. Die Auswertung betrifft die erste Seite, dies ist der normierte Teil. Die zweite Seite ermöglicht uns weitere Informationen zum Empfinden der Schwierigkeiten der Eltern und der Lehrpersonen. Es sind Fragen, welche die Chronizität der Probleme, das Leid, die soziale Beeinträchtigung und die Belastung der Angehörigen betreffen. Diese Seite kommt zum Einsatz, wenn die Untersucher den Eindruck haben, dass das Kind ein Problem hat. Da unsere Kinder wegen ihres sozialen Verhaltens zur Psychomotoriktherapie angemeldet sind, entschlossen wir uns für den zweiseitigen Fragebogen (Schäfer, 2010).

5.1.2. Auswertung

Dazu werden die Items jeder Skala mittels Schablonen ausgewertet. Mit Hilfe der Antworten „eindeutig zutreffend“, „teilweise zutreffend“ und „ nicht zutreffend“ werden Punkte von 0-2 verteilt. Die Werte der fünf Items einer Skala werden addiert und so liegt dieser Wertebereich zwischen 0 und 10 Punkten. Anschliessend können diese Werte mit den Cut-off-Werten verglichen werden und

eine Einschätzung des Grads der Auffälligkeit bezüglich dieser Skala kann vorgenommen werden. Der Gesamtwert ergibt sich aus den vier oben genannten Skalen. Auch dieser Wert kann in den Cut-off-Werten abgeglichen werden (Schäfer, 2010).

In der Auswertung werden die Ergebnisse als „normale“, „grenzwertige“ oder „auffällige“ Problematik eingestuft. Für die Cut-off-Werte stufte Goodman (2001) 80% der Patienten als unauffällig, 10 % als grenzwertig und 10% als auffällig ein.

Im Anhang finden Sie den Fragebogen und die Auswertungsangaben.

6. Projektdurchführung

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir, wie wir unser Psychomotorisches Gruppenangebot für Kinder auf der Warteliste konkret umgesetzt haben.

In der Halbzeit unseres Programms führten wir eine Zwischenevaluation durch. Als Folge veränderten wir ein paar wesentliche Strukturen des Angebots. Die Gründe für die Veränderungen und die konkreten Anpassungen werden im zweiten Teil dieses Kapitels beschrieben.

6.1. Diagnostik, Evaluation und Reflexion

Um unser Projekt zu evaluieren verschickten wir zu Beginn der Fördereinheit einen Fragebogen vom SDQ (vgl. Goodman, 1997) an die Lehrpersonen und die Eltern der Kinder. Am Ende der Fördereinheit befragten wir die Lehrpersonen und die Eltern nochmals mit demselben Fragebogen.

Nach der Stunde besprach und reflektierte die Autorenschaft die Fördereinheit. Wir tauschten unsere Beobachtungen zu den einzelnen Kindern, zur Gruppe, sowie der Gruppendynamik aus, machten uns Überlegungen zu unseren Material- und Bewegungsangeboten, stellten Theoriebezüge her, reflektierten unsere Zusammenarbeit und schafften einen Ausblick auf die nächste Stunde. Die wesentlichen Erkenntnisse nahmen wir als Grundlage für die Vorbereitung der nächsten Stunde. Zusätzlich führten wir eine Art Tagebuch für jedes Kind der Gruppe. Hier hielten wir unsere individuellen Beobachtungen und Hypothesen über das einzelne Kind fest.

Zur Veranschaulichung unserer Nachbereitungen führen wir im folgenden Abschnitt exemplarisch einige Quintessenzen auf:

- ❖ Wechsel zwischen **Anspannung und Entspannung** bewusst gestalten (Beudels, 1996).
- ❖ **Verminderung von Reizen**, nicht zu viel Material im Raum lassen, welches die Kinder ablenken kann.
- ❖ Viel **Struktur** und **Rituale** (Struktur durch Material, vorhersehbarer Ablauf etc.)
- ❖ Einfache Spiele anbieten. Die Kinder nicht überfordern mit „**schönen Spielen**“ (Entwicklungspsychologie: Kognitive Entwicklung Piaget, vgl. Flammer, 2009).
- ❖ Bei **Anweisungen** keine Fragen stellen, sondern Aufforderungen formulieren.
- ❖ **Körperkontakt** scheint sie zum Teil zu beruhigen und hilft ihnen, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren.
- ❖ Bei Konflikten, welche die Kinder nicht selber lösen können, die Kinder nach dem Schema des **Ampelsystems** begleiten.
- ❖ **Rahmengeschichte** durch ganze Stunde hindurch ziehen, Spiele in Geschichte verpacken.

- ❖ **Gruppengröße variieren:** Kleingruppe, 2er Gruppe, Halbgruppe, etc.
- ❖ Erfolgselemente nutzen: Gruppe teilen.
- ❖ **Wiederholungen** sind gut und bieten die Möglichkeit dazulernen.
- ❖ Wäre ein **Gruppenangebot für ältere Kinder** besser? -> Nicht unbedingt, denn Frühförderung ist sehr wichtig.
- ❖ **Grenzgänge:** Wann soll man ein Kind motivieren etwas zu lernen, wann lässt man es sein?

Diese Quintessenzen bieten einen Einblick in unsere Nachbereitungen und unsere Arbeitsweise. Für mehr Informationen lesen Sie die Vor- und Nachbereitungen im Anhang.

6.2. Zielsetzungen

Der übergeordnete Förderschwerpunkt unseres Projektes war die Förderung der sozialen Kompetenzen. Fischer (2009) bestätigt, dass in der mittleren Kindheit Aufgaben der sozialen Kooperation und des Selbstbewusstseins, das Verstehen von Regeln und die Fähigkeit, Rollen zu übernehmen in den Vordergrund treten (siehe Kapitel 3.3.8. Entwicklungsaufgaben).

Wie im Kapitel 4.4. Förderschwerpunkte beschrieben, kann man die individuellen Ziele eines Kindes auf die gesamte Gruppe übertragen, weil die Kinder desselben Alters oft gleiche Entwicklungsaufgaben nach Fischer (2009) haben. Aufgrund dieser Annahme entschieden wir nach der Kennenlernphase, dass die individuellen Förderziele von M für die gesamte Gruppe gelten sollten.

Diese Ziele lauteten „Impulskontrolle und Selbststeuerung“. Wir versuchten, die Impulskontrolle der Kinder zu stärken, indem wir ihnen die Stopp-Regel erneut näherbrachten und sie bei Konflikten so wenig wie möglich aber so viel wie nötig unterstützten. Wir versuchten, den Kindern möglichst viel Struktur zu bieten. Dies wollten wir über das Material, die Zeit, die Sprache, durch Klarheit in den Angeboten und durch die Vorhersehbarkeit unserer Reaktionen auf die Kinder, sowie die Vorhersehbarkeit der Angebote erreichen. Klare Regeln und Rahmenbedingungen schienen für diese Kinder wichtig zu sein. Dennoch wollten wir den Kindern auch möglichst viele Wahlfreiheiten bieten, damit sie oft selbstreguliert spielen konnten. Wir denken, dass es gut war, die Ziele „Impulskontrolle und Selbststeuerung“ für die Gruppe zu definieren, weil bei vielen Kindern der Gruppe in diesen Bereichen Schwierigkeiten bestanden. Zudem war diese Zielsetzung für uns eine wichtige Voraussetzung, um mit der Gruppe überhaupt produktiv arbeiten zu können.

6.3. Der Stundenaufbau

Kinder mit Schwierigkeiten im Verhaltens- und Aufmerksamkeitsbereich hilft es, wenn sie genau wissen, was auf sie zukommt und was von ihnen erwartet wird. Wiederkehrende Elemente, klare, einschätzbare Strukturen und eine angemessene Rhythmisierung geben den Kindern Orientierung und Sicherheit (Hillenbrand, Hennemann & Hens, 2011). Aus diesen Gründen haben wir die Stunden jeweils sehr ähnlich aufgebaut und darauf geachtet, dass wir sie gut rhythmisierten. Wie wir die Lektion konkret gestaltet haben, beschreiben wir im folgenden Abschnitt.

- der individuelle Beginn mit Gesprächsanlässen

Die Fördereinheit fand jeden Donnerstag von 13.00 bis 14.00 statt. Die Kinder wurden von den Eltern gebracht. Weil wir zu zweit waren, bot sich hier die Möglichkeit von kurzen Tür-Angel- Gesprächen, wenn der Bedarf seitens der Eltern oder von uns her bestand.

Am Anfang hatten die Kinder Gelegenheit, sich im Raum auszutoben und selbstorganisiert zu spielen. Wir stellten jeweils drei bis vier verschiedene Materialien zur Verfügung.

- Begrüssung und Rahmengeschichte in der Erzählnische

Nach ungefähr fünf Minuten versammelten wir uns in der Erzählecke. Die Ecke war gemütlich eingerichtet und etwas abgeschirmt, damit die Kinder die Aufmerksamkeit besser lenken konnten. Hier wurde jedes einzelne Kind von der Handpuppe Mogli begrüsst. Gemeinsam schauten wir, ob jemand fehlt oder ob allenfalls eine neue Person dazugekommen war. Jedes Kind erhielt jetzt ein Amulett mit dem Namen versehen und mit einem Bild eines Charaktertiers aus der Dschungelgeschichte, welches es in der ersten Stunde ausgewählt hatte. Nun lasen wir den Kindern ein kurzes Kapitel aus der Dschungelgeschichte vor.

- Bewegung

Weil es für die meisten Kinder in der Gruppe schwierig war, über längere Zeit still zu sitzen und sich zu konzentrieren, führten wir nach dem Vorlesen meistens ein einfaches Einwärmungsspiel durch, welches dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenkam. Wir machten die Erfahrung, dass es den Kindern half, wenn wir einen Bewegungsteil einbauten.

- Regeln und Rahmenbedingungen

Danach versammelten wir die Teilnehmer wieder in der Erzählecke. Allenfalls wurden die Kinder hier noch einmal auf die wichtigsten Regeln aufmerksam gemacht. Die grundlegenden Regeln lauteten wie folgt:

- kein Material beschädigen
- niemandem weh tun (sich selber und den anderen nicht)
- Stopp-Regel

Gemeinsam mit den Kindern beschlossen wir, dass gröbere Regelverstöße als Konsequenz eine Auszeit mit sich bringen, die den Kindern die Möglichkeit bietet, sich zu beruhigen, um danach wieder für das gemeinsame Spiel bereit zu sein. Die Auszeit konnten sich die Kinder in der Erzählecke oder auf einem Stuhl am Rand der Spielfläche nehmen. Die Kinder durften sich auch freiwillig für eine Auszeit entscheiden, wenn sie bei einem Angebot nicht mitmachen wollten. Renner (2008) schreibt dazu, dass man die Kinder nicht zum Spielen überreden sollte, sondern besser klare Alternativmöglichkeiten zum Nichtspielen vorgibt, bei denen der Rest der Gruppe nicht gestört wird.

- individuelles Spiel und gruppenbezogene Spiele

Beim Programm achteten wir darauf, dass es jeweils gemeinsame, wie auch individuelle Sequenzen hatte. Bei den gemeinsamen Gruppenspielen wurden die Kinder in den sozialen Kompetenzen gefördert.

Bei den individualisierten Angeboten hatten wir als Therapeutinnen die Gelegenheit, auf einzelne Kinder einzugehen. Wie im Kapitel 4. Therapeutische Methoden beschrieben, suchten sich die Kinder hier Aufgaben, die ihrem Entwicklungsstand und ihren Entwicklungsthemen Rechnung trugen. Dies war bei dieser Gruppe speziell wichtig, weil die Kinder in ihrer Entwicklung teilweise sehr weit auseinanderlagen. Morgenstern und Renner (1983) betonen, dass es wichtig ist, eine Spielumwelt zu gestalten, die auf unterschiedliche individuelle und gemeinsame Bedürfnisse ausgerichtet ist. Dabei hätten sich in der Praxis die folgenden Kategorien bewährt:

- Ruhe- und Konzentrationsbedürfnis
- Mitteilungs- und Kontaktbedürfnis
- Bewegungs- und Darstellungsbedürfnis (vgl. Morgenstern, B. & Renner, M., 1983)

Bei unseren Angeboten achteten wir stets darauf, dass wir diesen Bedürfnissen gerecht wurden.

- Abschluss

Am Schluss der Lektion wurden die Werke und Bemühungen der Kinder gewürdigt, indem alle zusammen die Kunstwerke betrachteten, wir eine verbale Rückmeldung gaben und Fotos oder Zeichnungen gemacht wurden. Diese Würdigung musste nicht jedes Mal im Plenum am Schluss geschehen, sie konnte auch beiläufig während der freien Spielsituation von uns und den anderen

Kindern erfolgen. Wir wollten pauschales Lob vermeiden. Durch das Verbalisieren ihrer gerade bewältigten Situation oder indem wir die Kinder dazu aufforderten, intraindividuelle statt interindividuelle Vergleiche zu machen, wollten wir ihnen helfen, selbstreguliert zu handeln. Das bedeutet, dass ihr Handeln durch die eigenen Bezugsnormen motiviert und unabhängig von den aussen gesetzten Verhaltenserwartungen ist (Zimmer, 2009).

Manchmal folgte zuletzt ein Angebot, das den Kindern half, sich zu entspannen oder die Lektion revue passieren zu lassen. So bürgte sich mit der Zeit ein Spiel ein, bei dem die Kinder übten, ganz still zu liegen und sich nicht zu bewegen oder zu sprechen. Mogli erzählte den Kindern dazu, dass es diese Fähigkeit im Dschungel brauche, weil man sich dann gut in einem Gebüsch vor den gefährlichen Tieren verstecken könne.

Um 14.00 Uhr wurden die Kinder von den Eltern abgeholt. Hier gab es wieder die Gelegenheit für kurze Gespräche. Manche Kinder holten hier auch die Eltern in die Turnhalle, um ihnen zu zeigen, was sie diese Stunde gebaut hatten.

6.4. Qualitative Zwischenevaluation und Anpassungen

In der Halbzeit der Bachelorarbeit führte die Autorenschaft eine Zwischenevaluation durch. Ziel dieser Zwischenbilanz war es, den Nutzen, den die Kinder von diesem Gruppenangebot hatten, zu steigern. In der ersten Phase des Gruppenangebotes hatten wir die Gelegenheit, die einzelnen Kinder der Gruppe besser kennenzulernen, Beobachtungen zum Gruppenprozess zu machen und zu schauen, wie die Kinder auf die unterschiedlichen Angebote reagierten. Obwohl wir jede einzelne Stunde auswerteten und die Angebote stetig an die neuen Erkenntnisse anpassten, wurden mit der Zwischenevaluation grössere Veränderungen veranlasst. Die Zwischenevaluation fand in Form eines Gesprächs zwischen den Autorinnen statt, welches den Charakter einer Reflexion hatte.

6.4.1. Angepasster Stundenaufbau

Uns fiel auf, dass die Kinder zu Beginn des Angebotes jeweils sehr unruhig waren und gegen das Ende der Stunde immer besser zusammenfanden und erstaunlich aufmerksam wurden. Deshalb strukturierten wir die Stunde ab diesem Zeitpunkt mit folgenden Änderungen:

- keine „Eintröpfelphase“ mehr

Neu liessen wir die „Eintröpfelphase“ weg, weil sie für die Kinder zu wenig Struktur bot. Sie hatten Mühe, sich für ein Material zu entscheiden und sich damit zu vertiefen. Trotzdem wollten wir das freie Spiel beibehalten, weil wir bei dieser Form viele Vorteile für die Kinder sahen. Hier konnten sich

die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend aussuchen, was sie spielen wollten. Freundschaften wurden geknüpft und vertieft. Die Kinder wurden in ihrer Neugierde, Eigenaktivität und Kreativität gefördert.

- gemeinsamer, gesammelter Einstieg

Wir begannen die Stunde mit einer kurzen gemeinsamen Begrüßung durch Mogli in der Erzählinsche. Danach erklärten wir, welche Angebote im freien Spiel zur Verfügung standen.

- freie Spielsituation

Neu verlegten wir die freie Spielsituation auf den Beginn der Stunde. Es gab meistens vier Angebote. Nach wenigen Stunden wurde uns bewusst, dass es sinnvoll war, das freie Spiel durch das Materialangebot zu strukturieren. Viele Kinder zeigten ein Anzeichen für ein sprunghaftes Spielverhalten (siehe Kapitel 3.3.1.3. Beeinträchtigtetes Spielverhalten). Diese Kinder haben Mühe, sich an Regeln zu halten, Aufgaben zu beenden oder zu warten, bis etwas zu Ende ist. Sie sind dauernd in Bewegung und haben Schwierigkeiten mit der Fokussierung der Aufmerksamkeit. Hier ist es wichtig, dass man die Spielangebote an den Stärken der Kinder orientiert. Die Kinder sind oft kreativ und haben eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Deshalb kann man den Raum zum Beispiel mit einem „wildem“ und mit einem „ruhigen“ Teil gestalten (vgl. Renner, 2008). Deshalb stellten wir immer „ruhige“ sowie „wilde“ Angebote zur Verfügung. Jede Ecke des Raumes bot Platz für ein Angebot, jedes Angebot wurde von einem Dschungelbewohner vertreten. Hier hatten die Kinder die Möglichkeit, ihren individuellen Bedürfnissen nachzugehen, damit sie danach eher bereit waren, an gruppenbezogenen Spielen teilzunehmen. Wir achteten darauf, schon bekanntes, aber auch immer wieder neues Material zur Verfügung zu stellen, damit die Kinder neue Erfahrungen sammeln konnten.

- Dschungelgeschichte vorlesen

Weil viele Kinder Schwierigkeiten hatten, der Geschichte ruhig zuzuhören, veränderten wir das Erzähl-Ritual wie folgt: Die Kinder durften sich neu selber einen Platz einrichten, wo sie ruhig sitzen oder liegen konnten, damit sie die anderen nicht störten und sich auch nicht von den anderen gestört fühlten. Diejenigen Kinder, die nicht zuhören wollten, durften etwas zeichnen. Dies schien den Kindern zu helfen, niemanden zu stören und für sich zu sein. Wir vermuten, dass die Kinder aber trotz dem Zeichnen der Geschichte folgten. Wir erzählten die Geschichte in einer vereinfachten Sprache, weil die meisten Kinder Deutsch als Zweitsprache sprachen. Zusätzlich kürzten wir die Länge der Kapitel, weil viele Kinder Mühe hatten, sich länger als fünf Minuten zu konzentrieren.

- gruppenbezogene Spiele

Weil wir festgestellt hatten, dass die Kinder gegen Ende der Stunde ruhiger und besser lenkbar wurden, verlegten wir die Gruppenspiele gegen den Schluss. Erst kurz vor Ende spielten wir ein gemeinsames Spiel, welches von den Kindern die Integration in die gesamte Gruppe verlangte. Wie unter Kapitel 3.3.1.3. Beeinträchtigtetes Spielverhalten beschrieben, helfen Kindern mit einem sprunghaften Spielverhalten Bewegungsspiele, Musikspiele und Theaterspiele, damit sie nicht überfordert sind. Hier können sie unauffällig eigene Spielerfahrungen machen und am gemeinsamen Erfolg teilhaben (vgl. Renner, 2008).

- weiteres

Unsere Art und Weise, die Stunde zu planen und zu reflektieren behielten wir bei. Auch die Regeln und Rahmenbedingungen veränderten wir nicht. Die Änderungen betrafen nicht den Inhalt des Gruppenangebotes sondern eher die zeitliche Abfolge der einzelnen Angebote.

6.4.2. Gruppenzusammensetzung

Wir sind der Auffassung, dass die Gruppenzusammensetzung bei unserem Gruppenangebot zu Beginn nicht ideal war, weil es zu viele Kinder hatte, die sehr aktiv waren und grosse Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle, der Aufmerksamkeit und der Verhaltenssteuerung aufwiesen. Dadurch wurde die Gruppe schwer lenkbar. Wie schon erwähnt, bietet diese Fördereinheit ein Überbrückungsangebot für Kinder auf der Psychomotorik- Warteliste. Ende November wurden zwei Therapieplätze frei, weil zwei Kinder von Frauenfeld weggezogen. Zusätzlich wurden zwischenzeitlich zwei weitere Kinder für die Psychomotorik angemeldet. Diese neue Ausgangslage bot für uns die Möglichkeit, eine optimalere Zusammensetzung der Gruppe zu erreichen. Wir entschlossen uns, zwei Kindern, die ein besonders auffälliges Verhalten zeigten, den Platz in der Einzeltherapie zu geben. Sie hatten grosse Schwierigkeiten, ihr Verhalten zu steuern und brauchten noch sehr viel Aufmerksamkeit von uns.

6.4.3. Förderschwerpunkt soziale Kompetenzen

Eine weitere Änderung betraf unseren übergeordneten Förderschwerpunkt. Unser anfängliches Förderziel des Gruppenangebotes war im Bereich der sozialen Kompetenzen. Bei den Vorüberlegungen haben wir beschrieben, dass wir ursprünglich in den ersten zwei bis drei Lektionen den Entwicklungsstand der Kindergruppe im Bereich der sozialen Kompetenzen hatten einschätzen wollen. Damit wollten wir danach die Feinziele mithilfe der Lernfelder von Balz (1998) festlegen. Dieses Vorhaben war aber sehr schwierig umzusetzen, da die Kinder innerhalb der Gruppe im

sozialen Bereich sehr unterschiedlich weit entwickelt waren. Wir stellten zudem fest, dass die Förderung der sozialen Kompetenzen für die Mehrzahl der Gruppenmitglieder eine Überforderung darstellte. Die Kinder waren noch sehr mit sich selber beschäftigt. Die hat wohl auch damit zu tun, dass sich die Kinder in diesem Alter nach Piaget im präoperationalen Stadium befinden, welches noch vom Egozentrismus geprägt wird (Flammer, 2009).

Aus diesem Grund beschlossen wir, das Förderziel „soziale Kompetenzen“ zurückzuschrauben.

Weil die sozialen Kompetenzen auf den emotionalen Kompetenzen aufbauen (vgl. Denham 2001), führten wir ab diesem Zeitpunkt vermehrt Angebote durch, welche die Förderung der emotionalen Kompetenzen zum Ziel hatten. Viele Spielideen nahmen wir aus dem Praxismanual „Lubo aus dem All“ (vgl. Hillenbrand, Hennemann & Hens, 2011). Dabei verzichteten wir dennoch nicht auf Angebote, welche die sozialen Kompetenzen förderten, da es innerhalb der Gruppe immer noch Kinder gab, die in diesem Entwicklungsbereich schon reif genug dafür waren. Dass Kinder desselben Alters enorme Entwicklungsunterschiede aufweisen, bestätigt auch Largo (2000). Er spricht hier von Individualität oder Variabilität. Manche Kinder schienen dann bei den Angeboten zur Förderung der sozialen Kompetenzen etwas überfordert, wir sind aber überzeugt, dass sie dennoch durch das Modelllernen von den anderen Kindern profitieren konnten (Steiner, 2001).

Wie die Anpassungen seitens der Kinder angekommen sind und wie die Autorenschaft den Nutzen dieses Gruppenangebotes einschätzt lesen Sie in den folgenden Kapiteln. Zusätzlich werden dort die Fragebögen ausgewertet, welche die Lehrpersonen und Eltern vor dem Gruppenangebot im September 2011 und vor den Weihnachten 2011 (Ende des BATH-relevanten Gruppenangebotes) ausfüllten.

7. Ergebnisse

7.1. Vorgehen

Wir entschieden uns für den SDQ, weil sich dieser auf Verhaltensauffälligkeiten bezieht und uns zudem ein Bild über die Schwierigkeiten sowie über die Beeinträchtigungen und die Belastung der Kinder und der Beteiligten vermittelt. Ein weiterer Grund für diesen Test ist die einfache Handhabung sowie die Möglichkeit, Eltern und Lehrpersonen zu erreichen.

Wir sind ausserdem der Meinung, dass Personen, welche nicht in diesem Projekt involviert sind, objektiver beurteilen können, ob das Kind Fortschritte gemacht hat oder nicht. Nicht zuletzt bieten wir die Psychomotorik an, um die Kinder im Alltag, in der Schule und zu Hause zu unterstützen und so macht es Sinn, auch diese Personen über den Nutzen des Angebotes zu befragen.

Wir verteilten den Fragebogen zum Beginn unseres Gruppenangebotes und zehn Wochen später an die Eltern und die Lehrpersonen. Da dies ein relativ kurzer Zeitraum ist, benützen wir zu beiden Zeitpunkten den selben Fragebogen und nicht den Follow-up Fragebogen.

7.2. Darstellung der Ergebnisse der ersten Seite

Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse des Fragebogens zum ersten und zweiten Zeitpunkt der Erhebung:

Kind	1. Zeitpunkt		2. Zeitpunkt	
	Eltern	Lehrperson	Eltern	Lehrperson
E				
Emotionale Probleme	6	0	7	-
Verhaltensauffälligkeiten	5	2	4	-
Hyperaktivität	8	3	4	-
Probleme mit Gleichaltrigen	1	3	2	-
Prosoziales Verhalten	5	3	8	-
Gesamtproblemwert	20	8	17	-
G				
Emotionale Probleme	3	7	2	3
Verhaltensauffälligkeiten	3	4	2	3
Hyperaktivität	5	3	2	3
Probleme mit Gleichaltrigen	4	2	2	2
Prosoziales Verhalten	7	5	10	4
Gesamtproblemwert	15	16	8	11
Ja				
Emotionale Probleme	4	6	2	3
Verhaltensauffälligkeiten	2	3	3	1
Hyperaktivität	0	5	0	1
Probleme mit Gleichaltrigen	2	4	2	5
Prosoziales Verhalten	6	5	6	6
Gesamtproblemwert	8	18	7	10

Je				
Emotionale Probleme	4	4	4	4
Verhaltensauffälligkeiten	3	2	4	2
Hyperaktivität	9	7	9	6
Probleme mit Gleichaltrigen	5	2	3	4
Prosoziales Verhalten	8	4	8	2
Gesamtproblemwert	21	15	20	16
M				
Emotionale Probleme	2	1	1	0
Verhaltensauffälligkeiten	6	8	3	7
Hyperaktivität	8	10	5	10
Probleme mit Gleichaltrigen	6	5	6	6
Prosoziales Verhalten	3	7	7	2
Gesamtproblemwert	22	24	15	23
S				
Emotionale Probleme	3	5	2	4
Verhaltensauffälligkeiten	2	3	1	1
Hyperaktivität	3	8	3	6
Probleme mit Gleichaltrigen	3	1	1	1
Prosoziales Verhalten	6	8	8	9
Gesamtproblemwert	11	17	7	12

Tabelle 7: Einteilung der Ergebnisse (Schäfer, 2010):

<u>Eltern- Fragebogen</u>	Normal	Grenzwertig	Auffällig
Emotionale Probleme	0- 3	4	5- 10
Verhaltensauffälligkeiten	0- 2	3	4- 10
Hyperaktivität	0- 5	6	7- 10
Probleme mit Gleichaltrigen	0- 2	3	4- 10
Prosoziales Verhalten	6- 10	5	0- 4
Gesamtproblemwert	0- 13	14- 16	17- 40
<u>Lehrer- Fragebogen</u>			
Emotionale Probleme	0- 4	5	6- 10
Verhaltensauffälligkeiten	0- 2	3	4- 10
Hyperaktivität	0- 5	6	7- 10
Probleme mit Gleichaltrigen	0- 3	4	5- 10
Prosoziales Verhalten	6- 10	5	0- 4
Gesamtproblemwert	0- 11	12- 15	16- 40

7.3. Beschreibung der Ergebnisse der ersten Seite

Bei vier Kindern gab es entweder bei den Gesamtproblemwerten des Elternfragebogens oder des Lehrerfragebogens mindestens eine Verschiebung von „auffällig“ zu „grenzwertig“ oder von „grenzwertig“ zu „normal“. Dies sind drei Verschiebungen aufgrund eines Lehrerfragebogens und zwei Verschiebungen aufgrund eines Elternfragebogens.

➤ Grösste positive Entwicklung:

Bei G gibt es bei den Grenzproblemwerten der Elternfragebogen eine Verschiebung von „grenzwertig“ zu „normal“ und bei den Grenzproblemwerten der Lehrerfragebogen eine Verschiebung von „auffällig“ zu „normal“.

➤ Rückläufige Entwicklung:

Bei Je trat aufgrund eines Lehrerfragebogens eine Verschiebung von „grenzwertig“ zu „auffällig“ auf.

➤ Die höchsten auffälligen Gesamtproblemwerte:

M und Je zeigen die höchsten auffälligen Gesamtproblemwerte.

➤ Die niedrigsten Gesamtproblemwerte

Ja und S zeigen die niedrigsten Gesamtproblemwerte.

Zur zweiten Fragestellung:

Die Eltern und auch die Lehrpersonen konnten in den meisten Fällen eine Verbesserung feststellen. So nehmen wir an, dass unsere Intervention eine Wirkung auf das Verhalten der Kinder hatte. Mehr dazu wird im Kapitel 8. Diskussion beschrieben.

7.4. Informationen der zweiten Seite

Die zweite Seite gab uns Informationen dazu, wie stark die Schwierigkeiten die verschiedenen Kontexte wie Familie, Schule und Freunde belasteten und seit wann diese Schwierigkeiten vorhanden sind. So zeigte sich, dass die Schwierigkeiten nicht in allen Lebensbereich gleich stark auftraten. Die Belastung im jeweiligen Kontext reichte von „keiner Belastung“ bis hin zu „schwerer Belastung“.

8. Diskussion

Unsere Diskussion besteht aus zwei Abschnitten. Als Erstes möchten wir versuchen, unsere Fragestellungen zu beantworten. Der zweite Teil beinhaltet eine persönliche Stellungnahme. Hier setzen wir uns mit unterschiedlichen Aspekten auseinander, um der Frage auf den Grund zu gehen, ob ein solches Angebot, wie wir es im Rahmen unserer Bachelorarbeit durchführten, für die Kinder und deren Umfeld, für uns, für die Schule, für unseren Beruf und/-oder vielleicht sogar für die Gesellschaft von Nutzen ist.

8.1. Beantwortung der ersten Fragestellung

- Lassen sich durch ein universalpräventives Spiel- und bewegungsorientiertes Förderprogramm die sozialen Kompetenzen jener Kinder (5-8 Jahre) fördern, die für die Psychomotoriktherapie angemeldet wurden?

In der Gruppe haben die Kinder viele natürliche Gelegenheiten, Konflikte auszutragen und Lösungen zu finden. Wir teilen die Meinung von Zimmer (2004), dass die Kinder hier lernen nachzugeben und sich durchzusetzen, ihre Bedürfnisse aufzuschieben, sich mitzuteilen auf Andere zu hören, zu teilen und vieles mehr. Somit können wir auch mit der Durchführung des Bachelorprojektes unsere Erfahrung aus Hamm bestätigen, dass sich eine Grossgruppe speziell gut eignet, um die sozialen Kompetenzen der Kinder zu fördern.

Die Bewegung spielt dabei eine zentrale Rolle, weil man über das Spiel und die Bewegung die sozialen Kompetenzen gut ansprechen kann. Erst durch das Erleben im Spiel und in der Bewegung werden diese wichtigen Erfahrungen tatsächlich internalisiert (Degen et al., 2009). Dies hat damit zu tun, dass wir besser lernen, was unter die Haut geht und uns emotional berührt (Hüther, 2010).

Wir sind deshalb der Meinung, dass wir für die Förderung der sozialen Kompetenzen bei unserem Projekt gute Voraussetzungen hatten, weil es in einer grossen Gruppe stattfand, sowie spiel- und bewegungsorientiert gestaltet war. Zusätzlich scheint das Alter der Kinder (5-8 Jahre) ein sensibles Zeitfenster für die Kinder zu sein, um im Bereich der sozialen Kompetenzen Neues zu lernen (Fischer, 2009).

Weil wir ein universalpräventives Angebot für Kinder auf der Warteliste angeboten haben, konnten wir die Gruppenzusammensetzung nur bedingt steuern. Für eine ideale Gruppentherapie wäre es im Voraus erforderlich zu untersuchen, ob die Kinder in der Gruppe zueinander passen, weil so die

positiv wirkende Heterogenität der Gruppe therapeutisch genutzt werden kann (Göbel & Panten, 2005).

Wir hatten bei unserem Angebot viele Kinder, die Schwierigkeiten mit der Selbststeuerung und der Impulskontrolle hatten. Es kam vor, dass sie sich in ihrem unruhigen Verhalten verstärkten. Eine optimalere Gruppenzusammensetzung hätte dem bestimmt entgegengewirkt (Zimmer, 2009 und Göbel & Panten, 2005).

Ein weiterer Nachteil war, dass der Altersunterschied zwischen den Gruppenmitgliedern mit drei Jahren relativ gross war. Deshalb waren die Bedürfnisse der Kinder zum Teil unterschiedlich. Auch lernen Kinder von den Gleichaltrigen am besten, weil die Spiegelneuronen bei den Peers am aktivsten sind (vgl. Egloff, 2010). Die freie Spielsituation konnte diesen Begebenheiten aber entgegenwirken. Die Kinder konnten sich die Angebote nach ihren Bedürfnissen aussuchen und gestalten. Auch konnten sie selber wählen, mit wem sie spielen wollten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich ein spiel- und bewegungsorientiertes Gruppenangebot sehr gut für die Förderung der sozialen Kompetenzen eignet, einzig der universalpräventive Aspekt kann den Lernerfolg der Kinder schmälern.

8.2. Beantwortung der zweiten Fragestellung

- Stellen Eltern und/oder Lehrpersonen eine Verbesserung im Verhaltensbereich ihrer Kinder nach diesem Förderprogramm fest?

Diese Fragestellung bezieht sich auf den Fragebogen, den wir den Eltern zu Beginn und am Ende des Bachelorprojektes aushändigten. Die Auswertung der Fragebogen lässt rückschliessen, dass die Eltern und die Lehrpersonen in den meisten Fällen eine Verbesserung feststellen konnten. Deshalb nehmen wir an, dass unsere Intervention eine positive Wirkung auf das Verhalten der Kinder hatte.

Es fällt auf, dass bei den zwei Kindern mit den höchsten Problemwerten die kleinste Verbesserung nach der Intervention festgestellt wurde. Auch uns fiel auf, dass diese zwei Kinder grosse Schwierigkeiten im Verhaltensbereich und einen erheblichen Leidensdruck zu Hause und/-oder in der Schule hatten.

Wir ziehen aus dieser Auswertung den Schluss, dass unser Überbrückungsangebot von den Lehrpersonen und den Eltern insgesamt als unterstützend wahrgenommen wurde. Wenn bei einem Kind aber eine deutliche Auffälligkeit im Verhaltensbereich und ein grosser Leidensdruck bestehen, ist dieses Angebot weniger erfolgreich. Auch an der LWL Klinik in Hamm beobachteten wir, dass

Gruppenangebote für Kinder sehr förderlich sein können, Voraussetzung ist allerdings, dass die Kinder gewisse soziale und emotionale Basiskompetenzen mitbringen. Wenn diese fehlen, profitieren diese Kinder weniger vom Gruppenangebot. Des Weiteren blockieren sie durch ihr Verhalten den Gruppenprozess und beeinträchtigen so den Therapieprozess der anderen Gruppenmitglieder. Schon damals folgerten wir, dass es in einem solchen Fall zuerst eine Einzeltherapie braucht, um dem Kind zu helfen, die erwünschten Voraussetzungen zu entwickeln (Huwyler & Wenk, 2011). Oerter und Montada (2002) bestätigen diese Annahme, indem sie schreiben, dass für einen erfolgreichen sozialen Umgang Konfliktbewältigungsstrategien und die Kontrolle über die eigenen Emotionen notwendig sind.

Aus diesen Gründen nahmen wir jene zwei Kinder, welche diese Voraussetzungen nicht erfüllten, in eine Einzeltherapie, als zwei Plätze in der Psychomotoriktherapie frei wurden. Wir konnten beobachten, dass diese Massnahme einen positiven Einfluss auf die Gruppendynamik hatte. Vor allem bei den gemeinsamen und geführten Spielangeboten und beim Vorlesen in der Erzählische gelangen den Kindern die Impulskontrolle und die Fokussierung der Aufmerksamkeit besser. Dadurch konnten wir ihnen wiederum anspruchsvollere Aufgaben stellen, die sie mehr herausforderten und dementsprechend besser förderten.

Wir möchten uns aber nicht von den positiven Ergebnissen blenden lassen und fragen uns, welche Faktoren das Ausfüllen der Fragebogen möglicherweise beeinflusst haben.

Es kann sein, dass die Eltern den Fragebogen am Ende des Projektes positiver ausfüllten, weil sie einen positiven Effekt vom Gruppenangebot erwartet hatten. Dieser Effekt wird nach Paul Watzlawick „die sich selbst erfüllende Prophezeiung“ genannt. Er beschreibt, dass Annahmen oder Voraussagen zur Wirklichkeit werden, weil sie eben gemacht worden sind (vgl. Watzlawick, 2009).

Wir möchten festhalten, dass unsere Fragebogen eine Momentaufnahme repräsentieren. Wenn die Eltern und Lehrpersonen den Bogen ausfüllen, werden sie von den zeitlich nahen Erlebnissen mit den Kindern beeinflusst.

Vielleicht hat sich das Verhalten der Kinder auch verbessert, weil sie im Gruppenangebot erlebt haben, dass sie nicht die Einzigen mit Problemen sind und dass es Kinder gibt, die ebenso grosse Schwierigkeiten haben, still zu sitzen oder einen Purzelbaum zu schlagen.

8.3. Beantwortung der dritten Fragestellung

- Bietet unser Gruppenangebot eine sinnvolle Alternative zur psychomotorischen Einzel- und Kleingruppentherapie?

Diese Fragestellung spricht Befürchtungen an, welche vermutlich einige Psychomotoriktherapeutinnen gegenüber den Grossgruppenangeboten haben. Auch wir als Initiantinnen dieses Gruppenangebotes spürten immer wieder die Skepsis gegenüber unserem Projekt, die wahrscheinlich mit der Angst verbunden ist, dass solche Angebote die herkömmlichen Therapien im Kleingruppen- oder Einzelsetting verdrängen oder gar ersetzen könnten. Zugegeben, betrachtet man das Grossgruppenangebot aus finanzieller Perspektive, erscheint es auf den ersten Blick als sehr vielversprechend. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Gelder nicht mehr so einfach fließen und überall, auch im Bildungswesen, gespart werden muss, könnte eine Grossgruppentherapie äusserst interessant für Politiker und Schulbehörden sein.

Schauen wir aber etwas genauer hin, stellen wir fest, dass diese Rechnung so nicht aufgeht. Zeitweise hatten wir als zwei Therapeutinnen gemeinsam sechs Kinder in der Gruppe. Dies macht pro Therapeutin drei Kinder, was fast wieder einem herkömmlichen Schweizer Therapiesetting entspricht. Somit ist dieses Angebot nicht viel kostengünstiger als die herkömmliche Therapie. Obwohl wir dank des Zwei-Therapeuten-Modells (Zimmer, 2009) einen guten Kind-Therapeuten-Ansatz hatten, konnten wir im Vergleich zur Kleingruppe weniger auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Dies hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir die Kinder vor dem Eintritt in das Gruppenangebot nicht abklärten. Demzufolge hatten wir keine individuellen Förderziele, sondern einen übergeordneten Förderschwerpunkt und Feinziele, welche für die gesamte Gruppe galten (siehe Kapitel 4.4. Förderschwerpunkte). Auch den Elternkontakt kann man bei diesem Angebot nicht mit dem einer herkömmlichen Schweizer Psychomotoriktherapie vergleichen. Mit diesen Unterschieden grenzen wir uns klar von der gängigen Schweizer Psychomotoriktherapie ab. Wir gehen davon aus, dass wir unter diesen Bedingungen vielleicht eine vergleichbare oder gar höhere Effizienz, nicht aber dieselbe Effektivität wie eine Einzel- oder Kleingruppentherapie erreichen.

Wir wollten auch keinen Therapieersatz bieten, sondern ein Überbrückungsangebot für Kinder auf der Warteliste, weil wir davon ausgehen, dass für sie wertvolle Zeit verstreicht, die mit einer Therapie nicht immer nachgeholt werden kann. Auch bietet das Überbrückungsangebot bei den meisten Kindern und deren Umfeld eine Entschärfung der Situation. Dadurch geht aber auch ein gewisser Druck auf die Politik und die Geldgeber verloren, was eine Gefahr für die Qualität unserer Arbeit bedeuten kann. Statt die Stellenprozente zu erhöhen, könnte man bei einer sehr langen

Warteliste ein Gruppenangebot für diese Kinder schaffen und das Problem wäre vorschnell aus dem Weg. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns klar positionieren und verständlich machen, dass wir keinen Therapieersatz bieten können.

Wir machten auch die Erfahrung, dass wegen unserem Angebot wieder mehr Kinder für die Psychomotorik angemeldet wurden. Zuvor hatte eine Anmeldung nicht zwingend zu einer Therapie geführt und die Lehrpersonen wurden zusätzlich gebeten, nicht so viele Kinder für die Psychomotoriktherapie anzumelden.

Wir denken, dass es bestimmt positiv für das Berufsbild der Psychomotorik ist, wenn wir uns aktiv zeigen und innovative Ideen umsetzen, um die Bedingungen und die Lebensqualität in unserem Wirkungskreis zu verbessern. Damit zeigen wir, dass wir mitdenken und bei Problemen wie zum Beispiel langen Wartelisten, Bewegungsmangel und Übergewicht in der Kindheit, belasteten Lehrpersonen oder Rat suchenden Eltern mit unserem Fachwissen helfen können. Wir tragen dazu bei, unseren Beruf immer wieder von neuem zu etablieren.

8.4. Persönliche Stellungnahme

Wir blicken auf eine intensive und ebenso spannende Zeit zurück. Vor allem am Anfang kostete uns diese Stunde ab 13.00 Uhr sehr viel Energie. Bestimmt ist der Zeitpunkt des Angebotes nicht ideal, weil die Mittagspause für alle Beteiligten gekürzt wird. Manche Kinder meldeten uns zurück, dass es für sie anstrengend sei, eine so kurze Mittagspause zu haben und nach dem Angebot direkt in die Schule zu gehen. In Zukunft würden wir uns dafür einsetzen, dass ein solches Angebot nach Möglichkeit nicht auf Kosten der Mittagspause geht.

Die Eltern und die Lehrpersonen waren sehr offen gegenüber unserem Angebot eingestellt. Auch die Zusammenarbeit funktionierte gut. Wir denken, dass ein solches Angebot den Übergang in die Therapie erleichtert. Die Eltern haben Zeit, die Psychomotorik und die Therapeutinnen kennen zu lernen, bevor die Kinder in die eigentliche Therapie kommen. Auch die Therapeutinnen können die Kinder zuerst kennen lernen und später entscheiden, welches Kind einen Platz in der Therapie bekommt.

Die Gruppe und deren Zusammensetzung stellte uns aber auch immer wieder vor Dilemmas. Welches Kind nehmen wir in die Therapie? Jenes das schon am längsten auf der Warteliste ist, jenes das am meisten auffällt und die Gruppe stark stört oder jenes Kind das sehr still ist, nicht auffällt aber trotzdem einen erheblichen Leidensdruck hat?

Auch wurden wir mit der Frage konfrontiert, ob es vertretbar ist, ein besonders verhaltensauffälliges Kind aus der Gruppe auszuschliessen, weil es durch sein Verhalten den Lernprozess der übrigen Kinder sehr stark beeinträchtigt, obwohl zu diesem Zeitpunkt kein Alternativangebot wie eine Therapie für dieses Kind zur Verfügung steht und es durch sein Verhalten doch zeigt, dass ein klarer Therapiebedarf vorliegt.

Es gibt bei dieser Frage verschiedene Argumentationslinien, die man auch aus moralischer Perspektive betrachten könnte. Der Kantianismus ist eine deontologische Ausrichtung. Hier ist es entscheidend, ob die Handlung als richtig oder falsch einzuschätzen ist (vgl. Lienhard 2012). Aus dieser Sicht wäre es falsch, dieses besonders auffällige Kind aus der Gruppe auszuschliessen, weil es einen klaren Bedarf an zusätzlicher Unterstützung zeigt und unsere Handlung, dies dem Kind zu verwehren, unmoralisch wäre.

Der Utilitarismus ist eine konsequentialistische Ausrichtung, wo die Konsequenzen einer Handlung entscheidend sind. Hier steht das Nützlichkeitsprinzip im Vordergrund (Lienhard 2012):

Unter dem Prinzip der Nützlichkeit ist jenes Prinzip zu verstehen, das schlechthin jede Handlung in dem Mass billigt oder missbilligt, wie ihr die Tendenz innezuwohnen scheint, das Glück der Gruppe, deren Interesse in Frage steht, zu vermehren oder zu vermindern. (Bentham; zitiert nach Lienhard, 2012, Folie 19)

Betrachten wir unser Dilemma aus einer konsequentialistischen Perspektive, wäre es moralisch vertretbar, das Kind aus der Gruppe zu nehmen, weil dann die Mehrzahl der Kinder besser vom Angebot profitieren, hingegen nur ein Kind nicht mehr profitieren könnte.

Wir setzten uns ernsthaft mit dieser Frage auseinander, doch bevor wir einen Entschluss fassen mussten, wurden zwei Plätze in der Therapie frei, was uns glücklicherweise die Entscheidung abnahm.

Bei solch schwierigen Fragen war es wichtig, dass wir offen miteinander kommunizierten. Wir möchten damit einen Punkt ansprechen, den wir bei unserer gemeinsamen Arbeit als sehr bereichernd empfanden: unsere Zusammenarbeit. Dank unseres respektvollen Umgangs miteinander konnten wir auch gegenseitig Kritik anbringen und verschiedene Meinungen diskutieren, was uns immer wieder weiter brachte. Wir ergänzten uns gut mit den Charaktereigenschaften, die wir mitbrachten und trotzdem hatten wir eine ähnliche Arbeitsweise und -haltung. Vielleicht kommt dies daher, dass wir im Blauring und der Pfadi die kooperativen Führungsstile kennen und schätzen gelernt haben. Bestimmt hat es auch damit zu tun, dass uns an der Hochschule für Heilpädagogik in

derselben Klasse dasselbe gelehrt wird. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil besteht wohl auch darin, dass wir uns bereits vorher gut kannten und schon Praktika und Arbeiten gemeinsam ablegten. Wir hätten uns nicht vorstellen können, das Gruppenangebot alleine durchzuführen und waren wirklich froh, die ganze Arbeit im Team durchführen zu können.

Wie schon erwähnt, hat uns die Arbeit mit der Kindergruppe stets von Neuem herausgefordert. Wir haben viel im Umgang mit Gruppen gelernt. Einerseits haben wir festgestellt, dass es manchmal bereichernd für die Kinder ist, wenn man einfach abwartet und die Kinder gewähren lässt mit dem Vertrauen, dass sie selber Verantwortung übernehmen werden und sie mit der Zeit, die man ihnen gibt, selbstreguliert agieren werden. Zusätzlich verstärken wir die Interaktion zwischen den Kindern, wenn wir die Beobachterrolle einnehmen.

Andererseits lernten wir, klare Grenzen zu setzen und konsequent zu sein. Bei einer Grossgruppe scheint dies viel stärker nötig zu sein, als bei kleinen Gruppen oder bei einzelnen Kindern. Es war für uns bis am Ende eine grosse Herausforderung, eine für uns stimmige Balance zwischen pädagogischen und therapeutischen Interventionen zu finden. Bei einer Gruppe mit mehreren Kindern nimmt der pädagogische Anteil sehr schnell viel mehr Platz ein, als bei wenigen Kindern. Es war für uns nicht immer einfach, unseren therapeutischen Hintergrund hervorzuheben und danach zu intervenieren. Je mehr Kinder wir gemeinsam in einer Gruppe fördern, umso weniger können wir uns individuell und therapeutisch um die manchmal speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes kümmern.

Bei einer optimalen Gruppenzusammensetzung wird die Förderung deshalb nicht automatisch beeinträchtigt, sie kann sogar gesteigert werden. Es braucht aber verschiedenste Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Gruppenzusammensetzung passt.

Viele Kinder sind ja auf der Warteliste der Psychomotorik, weil ihnen die bereits erwähnten und für eine gelingende Gruppentherapie nötigen emotionalen und sozialen Basiskompetenzen fehlen. Deshalb wäre es vielleicht eine interessante Idee, die Kinder nach der Psychomotoriktherapie in die Grossgruppe zu nehmen, um den Transfer in den Alltag zu erleichtern und das Gelernte zu festigen. Nun möchten wir nicht weiter auf diese Idee eingehen, weil es nicht Thema unserer Arbeit ist.

Erst einmal freuen wir uns, dass wir mit unserer Kindergruppe auch nach Abgabe der Bachelorarbeit weiter arbeiten dürfen.

Wir haben in diesem halben Jahr erfahren, dass es möglich ist, eigene Ideen und Projekte umzusetzen. Das macht Mut, offen zu sein für Neues und weitere Projekte in Angriff zu nehmen. Wir werden auf jeden Fall dran bleiben.

9. Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (1987). *Grundlagen des Lehrens*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Amann, A. (2009). Der Prozess des Diagnostizierens – Wie untersuche ich eine Gruppe? In C. Edding & K. Schattenhofer (Hrsg.), *Handbuch Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S.186-208). Weinheim und Basel: Beltz.
- Amft, S. (2009). *Bewegung und Soziales Lernen - Soziale Entwicklung des Menschen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Amft, S. & Hensler, K. (2009). *Bewegung und soziales Lernen – Definitionen zum Sozialen Lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Amft, S., Uehli Stauffer, B., Störch Mehring, S. & Collenberg, C. (2011). *Psychomotorik und Prävention*. Internet: <http://www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch/grundlagen/grundverstaendnis-praevention/> [14.01.2012].
- Balz, E. (1998). Wie kann man soziales Lernen fördern? In Bielefelder Sportpädagogen, *Methoden im Sportunterricht* (S.149-167). Schorndorf: Hofmann.
- Berk, L. E. (2005). *Entwicklungspsychologie* (3. aktualisierte Auflage). München: Pearson Studium.
- Beudels, W., Lensing- Conrady, R. & Beins, H. J. (2008). *Das ist für mich ein Kinderspiel. Handbuch zur psychomotorischen Praxis* (10. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Beudels, W. (1996). *Evaluationsstudie zur motorischen und psycho-sozialen Entwicklung von Kindern im Einschulungsalter*. Marburg: Tectum.
- Blickenstorfer, J., Meier, U. (2011). *Lernpsychologie. Die Sozial- Kognitive Lerntheorie (A. Bandura)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Brosius, K. (2009). Soziales Lernen in Gruppen. In C. Edding & K. Schattenhofer (Hrsg.), *Handbuch Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S.258- 285). Weinheim und Basel: Beltz.
- Bühler, K. (1992). Die geistige Entwicklung des Kindes. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (o. S.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Degen, U., Amft, S. & Sammann, K. (2009). *Psychomotorische Grundlagen - Sozialkompetenz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Denham, S. A., Mason, T., Caverly, S., Schmidt, M., Hackney, R. & Caswell, C. et al. (2001). Preschoolers at play: Co- socializers of emotional and social competence. *International Journal of Behavioral Development*, 25, 290- 301.
- Denham, S. A. (2006). Social- emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it? *Early Education and Development*, 17, 57- 89.

- Dorsch, F. (1987). *Psychologisches Wörterbuch*. Bern: Huber.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Flammer, A. (2009). *Entwicklungstheorien* (4. vollständig überarbeitete Auflage). Bern: Hans Huber.
- Gadow, T. (2007). *Soziales Lernen bei aggressiven und hyperaktiven Kindern. Entwicklungsbedingungen sozialer Kompetenz*. Saarbrücken: Dr. Müller.
- Gephart, H. (2009). Die Gruppe als Heilmittel: Psychotherapie in der Gruppe. In C. Edding & K. Schattenhofer (Hrsg.), *Handbuch Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S.286- 323). Weinheim und Basel: Beltz.
- Ginott, H.G. (1971). *Gruppenpsychotherapie mit Kindern, Theorie und Praxis der Spieltherapie*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Göbel, H. & Panten, D. (2005). *Die Klinische Psychomotorische Therapie (KPT) als Bestandteil des multiprofessionellen Behandlungssettings der Kinder- und Jugendpsychiatrie*. Unveröffentlichte Arbeit, LWL Universitätsklinik Hamm, Hamm.
- Griesbeck, J. (2011). *Die 50 besten Gruppenspiele* (8. Auflage). München: Don Bosco.
- Hartmann, T. (2009). *Sportpsychologie. Teams*. Unveröffentlichtes Skript, Institut für Sport und Sportwissenschaften, Basel.
- Hensler, K. (2009). *Bewegung und soziales Lernen – Entwicklung sozio-kognitiver Kompetenzen am Beispiel der Spielentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Herzka, H. St. (2001a). Vom Spielen. In: H. St. Herzka, B. Ferrari & W. Reukauf (Hrsg.), *Das Kind von der Geburt bis zur Schule* (S. 87- 98). Basel: Schwabe.
- Herzka, H. St. (2001b). Bewegungsentwicklung. In: H. St. Herzka, B. Ferrari & W. Reukauf (Hrsg.), *Das Kind von der Geburt bis zur Schule* (S. 15- 27). Basel: Schwabe.
- Hillenbrand, C., Hennenmann, T. & Heckler-Schell, A. (2009). „Lubo aus dem All“ - Vorschulalter (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Hillenbrand, C., Hennenmann, T., & Hens, S. (2011). „Lubo aus dem All“ - 1. und 2. Klasse. *Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Hinsch, R. & Pfungsten, U. (2002). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen*. Weinheim: Beltz.
- Hüther, G. (2010). Wie funktioniert das Lernen im Kopf? Erkenntnisse der Neurobiologie über Lernprozesse. *Zeitschrift für Pädagogik*, 4, 40-45.
- Huwylar, D., Wenk, J. (2011). *Praktikum in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamm*. Unveröffentlichte Arbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kanning, U. P. (2001). Soziale Kompetenz. In Wenninger, G. (Hrsg.), *Lexikon der Psychologie*, Bd. 4 (S. 197). Heidelberg: Spektrum.

- Largo, R. H. (2000). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper.
- Ledl, V. (1994). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Wien: Jugend und Volk.
- Lienhard, P. (2012). *Angewandte Ethik: Kunst oder Handwerk?!* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Morgenstern, B. & Renner, M. (1993). *Das Spiel mit Puppen. Die Gestaltung und Anwendung im Kindergarten und Hort*. München: Bayerischer Landesverband kath. Kindertagesstätten e.V.
- Oerter, R., Montada, L. (2002). *Entwicklungspsychologie* (5. Vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Oerter, R. (2008). Spiel und kindliche Entwicklung. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (o. S.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2005). *Training mit aggressiven Kindern* (11. überarbeitete Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Pfadibewegung Schweiz. (2008). *Symbolik. FAQ*. Internet: <http://www5.scout.ch/de/pfadialltag/stufenarbeit/woelfe/symbolik/faq/faq/?searchterm=symbolik> [19.11.11].
- Portmann, R. (2010). *Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz* (5. Auflage). München: Don Bosco.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis* (3. neu bearbeitete Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Ruess, A. (2008). *Universelle, primäre Gewaltprävention im Kindergarten und in der Primarschule*. Im Internet veröffentlichte Seminararbeit des Departements für Psychologie Universität Freiburg. Internet: http://www.psychologie-psychotherapie.ch/wissenschaftliche_arbeiten/seminararbeiten.php [14.01.2012].
- Schäfer, S. (2010). Immer öfters eine gute Wahl: Lizenzfreie Testverfahren. *Psychotherapie aktuell*, 3, 12- 16.
- Schattenhofer, K. (2009). Was ist eine Gruppe? Verschiedene Sichtweisen und Unterscheidungen. In C. Edding & K. Schattenhofer (Hrsg.), *Handbuch Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S.16- 46). Weinheim und Basel: Beltz.
- Scheithauer, H., Mehren, F. & Petermann, F. (2003). *Entwicklungsorientierte Prävention von*

- aggressiv- dissozialem Verhalten und Substanzmissbrauch. *Kindheit und Entwicklung*, 12 (2), 84- 99.
- Schrappner, C. (2009). Die Gruppe als Mittel zur Erziehung – Gruppenpädagogik. In C. Edding & K. Schattenhofer (Hrsg.), *Handbuch Alles über Gruppen. Theorie, Anwendung, Praxis* (S.186-208). Weinheim und Basel: Beltz.
- Scholl, A. (2011). *Sozio-emotionale Entwicklung im Kindesalter. Emotionale Kompetenzen: Emotionswissen und Emotionsregulation*. Internet:
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/praxisforschung/projekte.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Erziehungsberatung/Praxisforschung/Schriften/EB_PF_Bd.11_Sozio-emotionale_Entwicklung.pdf [20.01.2012].
- Steiner, G. (2001). Michael, der Störenfried - Vom operanten Konditionieren und vom sozial- kognitiven Lernen. In: G. Steiner, *Lernen. 20 Szenarien aus dem Alltag* (S. 59-78). Bern: Huber.
- Trautmann, M. (Hrsg.). (2004). *Entwicklungsaufgaben im Bildungsgang* (1. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Uehli Stauffer, B. (2010). *Psychosoziale Entwicklung 1: emotionale Entwicklung – Emotion, Gefühl, Affekt, Empfinden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Uehli Stauffer, B. (2011a). *Psychosoziale Entwicklung 1: emotionale Entwicklung – Meilensteine der kindlichen Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Uehli Stauffer, B. (2011b). *Psychosoziale Entwicklung 2: soziale Entwicklung – Peers und ihre sozialen Beziehungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Vetter, M. (2009). *Psychomotorisches Angebot für Gruppen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Watzlawick, P. (2009). *Sich selbst erfüllende Prophezeiung beim Kontakt mit Menschen*. Internet:
<http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/news/145/sich-selbst-eruellende-prophezeiung> [7.2.12].
- Willi, P., Rauber, P., Bucher, S., Büttikofer, A., Roggenmoser, P. & Dubacher, M. (2008). *1. Sufenmethodik - Wölfe leiten*. (1. Auflage). Bern: Pfadibewegung Schweiz.
- Yalom, I. (2007). *Theorie und Praxis der Gruppentherapie* (9. Auflage). Stuttgart: Klett- Cotta.
- Zimmer, R. (2004). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis* (1. Auflage der überarbeiteten und erweiterten Neuausgabe; 14. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (12. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2009) *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (4. Auflage der vollständig überarbeiteten Neuauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1 und 2: Grober Verlauf des Projektschwerpunkte
- Tabelle 3: Komponenten emotionaler Kompetenz
(Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 16)
- Tabelle 4: Kenntnisse und Fähigkeiten der sozialen Kompetenzen
(vgl. Degen, U., Amft, S. & Sammann, K., 2009)
- Tabelle 5: Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit (bis 6 Jahre)
(Fischer, 2009, S. 183):
- Tabelle 6: Ergebnisse des Fragebogens zum 1. und 2. Zeitpunkt der Erhebung
- Tabelle 7: Einteilung der Ergebnisse (Schäfer, 2010)

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Bild 1 der Aula des HPZ
- Abbildung 2: Bild 2 der Aula des HPZ
- Abbildung 3, 4 und 5: Materialraum 1,2 und 3 der Aula des HPZ
- Abbildung 6: Anforderungen an einen Spielleiter (Renner,2008, S. 161)

Titelbild

Bild von der Autorenschaft gemacht.

10. Anhang

Siehe separates Dossier:

- Vorbereitung der Lektionen
- Nachbereitung der Lektionen
- Fragebogen der Eltern und der Lehrer
- Dschungelgeschichte

11. Selbständigkeitserklärung zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich

1. Selbständigkeitserklärung

Wir bestätigen ausdrücklich, dass es sich bei der von uns eingereichten Arbeit mit dem Titel:

❖ Förderangebot für Kinder auf der psychomotorischen Warteliste zur Förderung der sozialen Kompetenzen

um eine von uns selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Da wir eine Gruppenbeurteilung wünschen sind die entsprechenden Teile nicht mit der jeweiligen Autorin gekennzeichnet.

Wir bestätigen überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch unser Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Wir erklären, dass wir sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht haben. Insbesondere bestätigen wir, dass wir ausnahmslos nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen und Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben haben.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Gruppenarbeit

Wir wünschen für die schriftliche Arbeit und für die Präsentation und Diskussion der Arbeit eine Gruppenbeurteilung.

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

3. Name, Datum und Unterschrift

Wir bestätigen mit unserer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1. und 2.

Wir sind zudem mit einer allfälligen online- Publikation der Arbeit durch die HfH auf dem Netz einverstanden, **sofern dies ohne Anhang möglich ist.**

Name, Vorname, Datum, Unterschrift:

Wenk, Julia,

Name, Vorname, Datum, Unterschrift:

Huwylar, Daniela,